

A magyarországi nappali lepkék hernyóinak tápnövényei (Lepidoptera, Rhopalocera)

Larval foodplants of Hungarian butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera)

Gergely Péter

Citation. Gergely P. 2022: A magyarországi nappali lepkék hernyóinak tápnövényei (Lepidoptera, Rhopalocera) [Larval foodplants of Hungarian butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera). – Lepidopterologica Hungarica 18(1): 85–116.

Abstract. This list of larval foodplants of Hungarian butterflies has been adapted from the provisional checklist written by H. E. Clarke [28]. Conservation of butterflies depends on the exact knowing of larval foodplants, in particular those of protected species. This list has been based on published literature and contains only data of butterflies and foodplants occurring in Hungary. However, some of the data are derived from countries with different climatic conditions and different biotopes. Therefore, this list applies to Hungarian butterflies with some reservation. A thorough investigation of foodplants in this country seems to be necessary. With 10 figures.

Keywords: Lepidoptera, butterflies, larval foodplants, Hungary

Author's address. Gergely Péter, 2014 Csobánka, Hegyalja lépcső 4. | Hungary
E-mail: pgergely@alexmed.hu

Summary. Conservation of butterflies depends on knowing their foodplants. This list, adapted from Clarke [28] contains all Hungarian butterflies and their foodplants occurring in Hungary. The list of Hungarian butterflies is based on the textbook Macrolepidoptera of Hungary [173], and the list of foodplants is based on the online floral database [95]. The list is based on published literature sources; however, some of the data derived from countries with different climatic conditions, e.g. Spain, Greece and Scandinavia and different biotopes, such as high mountains and coastal areas. Therefore, this list applies to Hungarian butterflies with certain reservations. A thorough investigation of larval foodplants in this country seems to be mandatory. It is of utmost importance to know the foodplants of oligophagous or oligophagous-polyphagous butterflies.

Courtney [29] classified butterflies according to the larval foodplants that they utilise into four main types:

1) Monophagous: feeding on only one species of plant throughout their range, e.g., *Phengaris teleius* (Bergsträsser, 1779) on *Sanguisorba officinalis* L.

2) Oligophagous-monophagous: feeding on one plant species in one region, and another species in another region, e.g., *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) utilizes *Aristolochia clematitis* L. in Hungary, but other *Aristolochia* species in other regions.

3) Oligophagous-polyphagous: feeding on several closely related species of plants throughout their range, usually in the same genus or a closely related genus, e.g., those on Poaceae, such as *Carterocephalus palaemon* [Pallas, 1771]

4) Polyphagous: feeding on many different species of plants throughout their range, usually in different families. e.g., *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) that utilize Urticaceae, Asteraceae, Malvaceae, and other plants.

The easiest way to discover foodplants is by finding ovipositing butterflies and signs of larval feeding. A much more sophisticated, but less precise way is by observing egg-laying preferences and/or feeding activity in captivity [54]. Probably this latter is the only feasible method in case of larvae living on trees.

Bevezetés – Introduction

A lepkék tápnövényeinek pontos ismerete elengedhetetlenül szükséges, mert csak így ismerhetjük meg alaposabban a hazai fauna fajait, s ez kiváltképpen fontos a védett, veszélyeztetett és a ritka fajok esetében. A legtöbb, általánosan használt magyar és európai kézikönyv valamelyik régebbi kiadású kézikönyv adatait vette át részleges vagy teljes forrás megjelölés nélkül. Emiatt sokszor meglepő, esetleg téves adatok is szerepelnek, vagy legalábbis szerepelhetnek. Például a barna gyöngyházlepke (*Brenthis hecate* ([Denis & Schiffermüller], 1775) esetében az egyik ilyen kézikönyv [55] egyedüli tápnövényként a *Dorycnium germanicum* L.-ot jelöli meg, ugyanakkor Tolman & Lewington könyvében [161] a *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim, Tshikolovets könyvében [163] pedig a *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim, *Filipendula vulgaris* Moench és *Spiraea crenata* L. szerepelnek tápnövényeként. Ezek és hasonló zavaró tényezők indokolták a Nota Lepidopterologicában megjelent tápnövény fajlistát, amelyet Harry E. Clarke [28] állított össze, és 471 európai nappali lepke adatait mutatja be.

Jelen közleménynek az a célja, hogy ezt a listát a magyarországi viszonyokra ültesse át, és legyen átfogó képünk a hernyók tápnövényeiről. A tanulmányban csak a hazánkban előforduló, illetve nemrégiben kihalt nappali lepkék szerepelnek, és csak azok a tápnövények, melyek hazánkban is előfordulnak. A lepkék magyar elnevezésében a Magyarország nagylepkéi [173] könyvet, a növények kiválasztásában, megjelölésében a Magyarország edényes növényfajainak online adatbázisa [95] weboldal adatait használtam fel. Felhasználtam továbbá azon kevés publikált adatot is, amelyek a hazai lepkék tápnövényeivel (is) foglalkoztak. Problematikusnak véltem a dísznövények és szántóföldi/konyhakerti növények felvételét a listába. De mivel magam is tapasztaltam a fecskefarkú lepke (*Papilio machaon* Linnaeus, 1758) hernyóját kapron [*Anethum graveolens* L.] és köményen (*Carum carvi* L.), illetve a nagy fehérsávós lepke (*Neptis rivularis* Scopoli, 1763) tenyésztését a kerti gyöngyveszón [*Spiraea chamaedryfolia* L.], nem akartam kihagyni ezeket a növényeket sem.

A tápnövénylista minden egyes tétele irodalmi hivatkozást is tartalmaz. Meg kell azonban jegyezni, hogy sok esetben ezek az irodalmi adatok a hazai viszonyoktól merőben eltérő klimatikus, ökológiai viszonyokra vagy más biotópokra utalnak, mint pl. Spanyolország, Görögország vagy Svédország. Ezt különösen fontos figyelembe venni, ha nagy elterjedésű területen élő fajról van szó. Hűvösebb éghajlaton, hegyi környezetben vagy Dél-Európában ugyanaz a faj más-más tápnövényeket használhat. Ezeket az adatokat tehát óvatosan és kellő kritikával kell kezelni. Ugyancsak fontos figyelembe venni a tápnövény váltás lehetőségét is, mint pl. az *Euphydrya aurinia* esetében.

Nagyon fontos feladat lenne, hogy ezt a jelenlegi listát a hazai adatokkal aktualizáljuk. Ez különösen fontos az egyetlen vagy kevés tápnövényt használó fajokra. Courtney [29] négy csoportra osztotta a nappali lepkéket a tápnövény használatuk alapján:

1. Monofág: előfordulásának területén egyetlen tápnövényfajon él, pl. *Phengaris teleius* (Bergsträsser, 1779) – *Sanguisorba officinalis* L.

2. Oligofág-monofág: régióként más-más tápnövényen él, pl. nálunk a *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) tápnövénye az *Aristolochia clematitis* L., de más régióban még hét másik *Aristolochia* fajon él.

3. Oligofág-polifág: több közeli rokon fajon – többnyire ugyanazon a nemen, vagy rokon nemen belül – él egész elterjedési területén. Ilyenek a legtöbb fűféléken (Poaceae) élő fajok, mint pl. a *Carterocephalus palaemon* [Pallas, 1771].

4. Polifág: sokféle növényen él, melyek különböző családokba tartoznak, pl. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758), mely csalánon (Urticaceae), fészkesvirágzatúakon (Asteraceae), mályvaféléken (Malvaceae), stb. él.

Elsősorban a védett, oligofág-monofág, valamint oligofág-polifág fajok hazai tápnövényeinek pontos feltérképezése volna a legfontosabb cél.

A tápnövények megállapítása többféle módon lehetséges. Egyik biztos mód, ha a petező nőtényt figyelünk meg (1., 2., 3., 4. ábra). A 2. ábrán a hajnalpírlepke (*Anthocaris cardamines* Linnaeus, 1758) tornyos ikravirágra (*Arabis turrata* L.) petézik, amely ebben a listában tápnövényként nem szerepel.

A másik biztos mód, hogy táplálkozó hernyót figyelünk meg, a rágás egyértelmű jeleivel (5., 6., 7., 8., 9., 10. ábra). A 7. ábrán egy kis tarkalepke (*Melitaea trivia* [Denis & Schiffermüller], 1775) hernyója látható a csilláros ökörfarkkóró levelén (*Verbascum lychnitis* L.). Azon az élőhelyen az imágó gyakori, és a hernyója csak a szintén gyakori csilláros ökörfarkkórón található. Ugyanarról az élőhelytől származik a fecskefarkú lepke (*Papilio machaon* Linnaeus, 1758) hernyójának képe is (8. ábra), mely az ott szintén gyakori szürke gurgolyán (*Seseli osseum* Cr.) táplálkozik, a lerágott gurgolya szárai is gyakoriak. E két utóbbi tápnövény sem szerepel a listában, ez is indokolja, hogy a hazai tápnövények feltérképezése mennyire fontos volna.

Vannak esetek, amikor nem állapítható meg a tápnövény (mert a lepke a magasban rakja le a petéit, és a hernyók is magasan táplálkoznak), ilyenkor a befogott nőtény peterakási preferenciáját, illetve a hernyók táplálkozási preferenciáját figyelhetjük meg. Ilyen megfigyelésekre alapozták például az. L. betűs rókalepke (*Nymphalis vaualbum* [Denis & Schiffermüller], 1775) tápnövényeit [54]. Magasabb fákon élő lárvák esetében valószínűleg csak ez a járható út.

Nappali lepkék hernyóinak tápnövényei – Clarke [28] összeállítása alapján

Aglais io (Linnaeus, 1758) – Nappali pávaszem
Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [122], Urticaceae: *Urtica dioica* L. [9], *Urtica urens* L. [4], *Parietaria officinalis* L. [161].

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Kis rókalepke

Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [120]

Urticaceae: *Urtica dioica* L. [9], *Urtica urens* L. [89].

Anthocaris cardamines (Linnaeus, 1758) – Hajnalpírlepke

Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.B.) Cavara et Grande [161], *Biscutella laevigata* L. [148], *Brassica rapa* L. [185], *Capsella bursa pastoris* (L.) Medic. [185], *Cardamine amara* L. [148], *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz [88], *Cardamine flexuosa* With. [88], *Cardamine hirsuta* L. [88], *Cardamine impatiens* L. [148], *Cardamine pratensis* L. [9], *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hay [161], *Diplotaxis eruroides* (L.) DC., [152], *Draba muralis* L. [185], *Erucastrum nasturtiiifolium* (Poir.) O.E.Schulz [88], *Hesperis matronalis* L. [9], *Isatis tinctoria* L. [185], *Lepidium campestre* (L.) W.T.Aiton [122], *Lepidium draba* L. [89], *Lunaria annua* L. [89], *Lunaria rediviva* L. [122], *Nasturtium officinale* W.T.Aiton [148], *Pseudoturritis turrata* (L.) Al-Shehbaz [122], *Rorippa amphibia* (L.) Bresser [88], *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser [88], *Sinapis alba* L. [89], *Sinapis arvensis* L. [9], *Sisymbrium loeselii* L. [122], *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. [122], *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T.Aiton [148], *Thlaspi arvense* L. [41], *Turritis glabra* L. [89], Tropaeolaceae: *Tropaeolum majus* L. [88].

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller, 1775]) – Kis színjátászólepke

Betulaceae: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. [106], Salicaceae: *Populus alba* L. [150], *Populus nigra* L. [106], *Populus tremula* L. [122], *Salix x fragilis* L. [122], *Salix alba* L. [106], *Salix caprea* L. [15], *Salix cinerea* L. [Stef 14], *Salix rosmarinifolia* L. [163], *Salix viminalis* L. [174].

* kiusztult fajok

Apatura iris ([Denis & Schiffermüller, 1775]) – Nagy színjátszólepke
Salicaceae: *Populus balsamifera* L. [108], *Populus nigra* L. [108], *Populus tremula* L. [56], *Salix x fragilis* L. [88], *Salix alba* L. [108], *Salix aurita* L. [108], *Salix caprea* L. [9], *Salix cinerea* L. [108], *Salix purpurea* L. [88].

Apatura metis (Freyer, 1829) – Magyar színjátszólepke
Salicaceae: *Salix alba* L. [183].

Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) – Közönséges ökörszemlepke
Cyperaceae: *Carex brizoides* L. [88], *Carex fritschii* Waisb. [88], *Carex hirta* L. [88], *Carex nigra* (L.) Reichard [30] *Carex panicea* L. [88], *Carex remota* L. [15], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Agrostis stolonifera* L. [88], *Alopecurus pratensis* L. [15], *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [4], *Bromus erectus* Huds. [88], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [122], *Cynosurus cristatus* L. [15], *Dactylis glomerata* L. [32], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [9], *Elymus repens* (L.) Gould [32], *Festuca ovina* L. [88], *Festuca rubra* L. [88], *Holcus mollis* L. [88], *Milium effusum* L. [32], *Molinia caerulea* (L.) Moench [88], *Phalaris arundinacea* L. [174], *Phleum pratense* L. [15], *Poa annua* L. [32], *Poa pratensis* L. [174].

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Galagonyalepke
Cornaceae: *Cornus sanguinea* L. [88], Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. [88], Rosaceae: *Amelanchier ovalis* Medik. [88], *Cotoneaster integerrimus* Medik. [41], *Crataegus laevigata* (Poir.) DC [15], *Crataegus monogyna* Jacq. [88], *Malus domestica* (Suckow) Borkh. [122], *Prunus amygdalus* Batsch. [89], *Prunus armeniaca* L. [102], *Prunus avium* (L.) L. [88], *Prunus cerasifera* Ehrh. [15], *Prunus cerasus* L. [102], *Prunus domestica* L. [122], *Prunus mahaleb* L. [69], *Prunus padus* L. [122], *Prunus persica* L. [102], *Prunus spinosa* L. [89], *Pyrus communis* L. [122], *Rosa canina* L. [174], *Sorbus aucuparia* L. [122], Grossulariaceae: *Ribes uva-crispa* L. [88].

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Pókhálós lepke
Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [120], Urticaceae: *Urtica dioica* L. [122], *Urtica urens* L. [88].

Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Közönséges szemeslepke
Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Bromus erectus* Huds. [120], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [15], *Cynosurus cristatus* L. [15], *Dactylis* spp. L. [174], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Festuca ovina* L. [120], *Festuca rubra* L. [15], *Lolium* spp. L. [174], *Poa* spp. L. [174].

Argynnis laodice (Pallas 1771) – Keleti gyöngyházlepke
Violaceae: *Viola canina* L. [119] *Viola palustris* L. [41].

Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Zöldes gyöngyházlepke
Violaceae: *Viola alba* Besser [109], *Viola arvensis* Murray [109], *Viola kitaibeliana* Schult. [89], *Viola tricolor* L. [43].

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Nagy gyöngyházlepke
Violaceae: *Viola alba* Besser [88], *Viola arvensis* Murray [122], *Viola canina* L. [9], *Viola hirta* L. [15], *Viola odorata* L. [89], *Viola palustris* L. [30], *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [15], *Viola riviniana* Rchb. [122], *Viola tricolor* L. [42], Rosaceae: *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [88].

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Szerecsenboglárka
Fabaceae: *Lotus corniculatus* L. [88], *Medicago* spp L. [88], Geraniaceae: *Erodium ciconium* (L.) L'Hér. [88], *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [169], *Geranium columbinum* L. [89], *Geranium dissectum* L. [89], *Geranium molle* L. [89], *Geranium palustre* L. [62], *Geranium phaeum* L. [22], *Geranium pratense* L. [22], *Geranium pusillum* L. [122], *Geranium pyrenaicum* Burm.f. [120], *Geranium rotundifolium* L. [89], *Geranium sanguineum* L. [23], *Geranium sylvaticum* L. [62], Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [169].

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1767) – Bükki szerecsenboglárka
Geraniaceae: *Geranium sanguineum* L. [41], *Geranium sylvaticum* L. [41], Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [87].

- Boloria dia*** (Linnaeus, 1758) – Kis gyöngyházlepke
Lamiaceae: *Prunella vulgaris* L. [30], Violaceae: *Viola arvensis* Murray [122], *Viola canina* L. [15], *Viola hirta* L. [122], *Viola odorata* L. [42], *Viola pumila* Chaix [120], *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [174], *Viola riviniana* Rchb. [120], *Viola rupestris* F.W.Schmidt [15], *Viola tricolor* L. [122], Rosaceae: *Potentilla reptans* L. [52], *Rubus idaeus* L. [122].
- Boloria euphrosyne*** (Linnaeus, 1758) – Árvácska gyöngyházlepke
Primulaceae: *Primula vulgaris* Huds. [9], Violaceae: *Viola arvensis* Murray [15], *Viola biflora* L. [174], *Viola canina* L. [9], *Viola elatior* L. [88], *Viola hirta* L. [8], *Viola odorata* L. [174], *Viola palustris* L. [4], *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [62], *Viola riviniana* Rchb. [8], *Viola tricolor* L. [15].
- Boloria selene*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Fakó gyöngyházlepke
Violaceae: *Viola canina* L. [9], *Viola hirta* L. [120], *Viola palustris* L. [18], *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [62], *Viola riviniana* Rchb. [8], *Viola tricolor* L. [15].
- Brenthis daphne*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Málna gyöngyházlepke
Rosaceae: *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [20], *Rubus caesius* L. [81], *Rubus canescens* DC. [88], *Rubus fruticosus* L. [122], *Rubus idaeus* L. [15].
- Brenthis hecate*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Rozsdaszínű gyöngyházlepke
Rosaceae: *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [20], *Filipendula vulgaris* Moench [50], *Spiraea crenata* L. [163].
- Brenthis ino*** (Rottenburg, 1775) – Lápi gyöngyházlepke
Rosaceae: *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald [42], *Comarum palustre* L. [186], *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [122], *Filipendula vulgaris* Moench [41], *Potentilla erecta* (L.) Rausch. [186], *Rubus idaeus* L. [52].
- Brintesia circe*** (Linnaeus, 1758) – Fehéröves szemeslepke
Cyperaceae: *Carex* spp. L. [103], Poaceae: *Anthoxanthum odoratum* L. [67], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [109], *Bromus erectus* Huds. [67], *Bromus sterilis* L. [103], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Elymus repens* (L.) Gould [103], *Festuca ovina* L. [120], *Festuca rubra* L. [15], *Holcus lanatus* L. [174], *Lolium perenne* L. [15], *Phleum pratense* L. [15], *Poa pratensis* L. [15].
- Callophrys rubi*** (Linnaeus, 1758) – Zöldfonákú lepke
Cornaceae: *Cornus sanguinea* L. [167], Viburnaceae: *Viburnum lantana* L. [88], Ericaceae: *Andromeda polifolia* L. [41], *Vaccinium myrtillus* L. [167], *Vaccinium vitis-idaea* L. [167]
Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [163], *Cytisus nigricans* L. [167], *Cytisus scoparius* (L.) Link [9], *Genista germanica* L. [167], *Genista pilosa* L. [15], *Genista sagittalis* L. [167], *Genista tinctoria* L. [167], *Laburnum anagyroides* Medik [167], *Lotus corniculatus* L. [167], *Lotus pedunculatus* Cav. [167], *Medicago* × *varia* Martyn [122], *Medicago lupulina* L. [167], *Medicago sativa* L. [88], *Onobrychis viciifolia* Scop. [167], *Oxytropis pilosa* (L.) [88], *Vicia cracca* L. [174], Lamiaceae: *Teucrium chamaedrys* L. [88], Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [167], Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. [167], *Rhamnus cathartica* L. [167], Rosaceae: *Crataegus* ssp. L. [104], *Rubus fruticosus* L. [167], *Rubus idaeus* L. [167], *Rubus saxatilis* L. [30].
- Carcharodus alceae*** (Esper 1780) – Mályva busalepke
Malvaceae: *Abutilon theophrasti* Medik. [149], *Alcea biennis* Winterl [89], *Alcea rosea* L. [89], *Althaea cannabina* L. [174], *Malva alcea* L. [122], *Malva neglecta* Wallr. [89], *Malva pusilla* Sm. [15], *Malva sylvestris* L. [149].
- Carcharodus floccifera*** (Zeller, 1847) – Pemeteű busalepke
Lamiaceae: *Ballota nigra* L. [174], *Betonica officinalis* L. [1], *Leonurus cardiaca* L. [163], *Marrubium peregrinum* L. [163], *Marrubium vulgare* L. [174], *Stachys alpina* L. [163], *Stachys germanica* L. [163], *Stachys palustris* L. [163], *Stachys recta* L. [88], *Stachys sylvatica* L. [163], Malvaceae: *Malva neglecta* Wallr. [163].
- Carcharodus lavatherae*** (Esper, 1783) – Tisztesű busalepke*
Lamiaceae: *Stachys germanica* L. [163], *Stachys recta* L. [27].
- Carterocephalus palaemon*** (Pallas 1771) – Kockás busalepke
Poaceae: *Alopecurus pratensis* L. [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [118],

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. [118], *Bromus ramosus* Huds. [118], *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth [118], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [118], *Calamagrostis villosa* (Chaix) J.F.Gmel. [83], *Cynosurus cristatus* L. [118], *Dactylis glomerata* L. [118], *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [174], *Elymus repens* (L.) Gould [30], *Holcus lanatus* L. [88], *Milium effusum* L. [118], *Molinia caerulea* (L.) Moench [117], *Phalaris arundinacea* L. [120], *Phleum pratense* L. [88], *Poa trivialis* L. [88].

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Bengeboglárka

Araliaceae: *Hedera helix* L. [167], Tamaricaceae: *Tamarix gallica* L. [88], Celastraceae: *Euonymus europaeus* L. [41], Cornaceae: *Cornus sanguinea* L. [167], Hydrangeaceae: *Philadelphus coronarius* L. [120], Caprifoliaceae: *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake [122]

Ericaceae: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [122], *Vaccinium myrtillus* L. [41], Fabaceae: *Amorpha fruticosa* L. [81], *Astragalus glycyphyllos* L. [122], *Colutea arborescens* L. [49], *Galega officinalis* L. [163], *Genista germanica* L. [93], *Genista pilosa* L. [88], *Genista tinctoria* L. [88], *Lathyrus pratensis* L. [88], *Lotus pedunculatus* Cav. [163], *Medicago sativa* L. [165], *Melilotus albus* Medik [122], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [93], *Robinia pseudoacacia* L. [88], *Vicia dumetorum* L. [93], *Vicia villosa* Roth [89], Betulaceae: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. [104], Oleaceae: *Ligustrum vulgare* L. [165], Scrophulariaceae: *Buddleja davidii* Franch. [120], Lythraceae: *Lythrum salicaria* L. [122], Ranunculaceae: *Clematis vitalba* L. [120], Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [122], Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. [167], *Rhamnus cathartica* L. [41], Rosaceae: *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [163], *Pyracantha coccinea* M.Roem. [163], *Rubus caesius* L. [88], *Rubus canescens* D.C. [88], *Rubus fruticosus* L. [167], *Rubus idaeus* L. [163].

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Tarka szemeslepke

Cyperaceae: *Carex leporina* L. [15], Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Bromus erectus* Huds. [79], *Festuca ovina* L. [72], *Festuca pallens* Host [88], *Festuca rubra* L. [15], *Lolium* spp. L. [174], *Poa* spp. L. [174], *Sesleria albicans* Kit ex Schult. [85], *Sesleria caerulea* (L.) [79], *Stipa capillata* L. [30], *Stipa pennata* L. [15].

Coenonympha arcania (Linnaeus 1761) – Fehéröves szénalepke

Cyperaceae: *Carex brizoides* L. [62], *Carex pilulifera* L. [183], Poaceae: *Agrostis vinealis* Schreb. [183], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [183], *Cynosurus cristatus* L. [183], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [183], *Festuca ovina* L. [183], *Festuca rubra* L. [183], *Holcus lanatus* L. [183], *Melica ciliata* L. [174], *Melica nutans* L. [41], *Melica uniflora* Retz. [88], *Poa* spp. L. [82].

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Közönséges szénalepke

Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [183], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [174], *Briza media* L. [174], *Bromus erectus* Huds. [183], *Cynosurus cristatus* L. [183], *Festuca ovina* L. [183], *Festuca rubra* L. [183], *Melica ciliata* L. [174], *Molinia caerulea* (L.) Moench [183], *Phleum pratense* L. [183], *Poa trivialis* L. [103].

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – Ezüstsávós szénalepke

Cyperaceae: *Carex acuta* L. [140], *Carex davalliana* Sm. [25], *Carex hostiana* DC. [25], *Carex humilis* Leyss. [26], *Carex panicea* L. [26], *Carex remota* L. [15], *Carex tomentosa* L. [133], *Eriophorum angustifolium* Honck. [15], Poaceae: *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [15], *Festuca rupicola* Heuff. [26], *Lolium* spp. L. [82], *Molinia caerulea* (L.) Moench [26], *Poa annua* L. [136], *Poa palustris* L. [136], *Poa pratensis* L. [136].

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Kis szénalepke

Cyperaceae: *Carex leporina* L. [15], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [15], *Agrostis stolonifera* L. [88], *Agrostis vinealis* Schreb. [15], *Anthoxanthum odoratum* L. [136], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [122], *Cynosurus cristatus* L. [9], *Danthonia decumbens* (L.) [15], *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [88], *Festuca ovina* L. [41], *Festuca rubra* L. [15], *Nardus stricta* L. [9], *Poa annua* L. [109], *Poa nemoralis* L. [174], *Poa pratensis* L. [88].

Colias alfacariensis (Ribbe, 1905) – Déli kéneselepke

Fabaceae: *Hippocrepis comosa* L. [41], *Lotus corniculatus* L. [163], *Securigera varia* (L.) Lassen. [36].

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – Dolomit kéneselepke
 Fabaceae: *Astragalus austriacus* Jacq. [163, 99], *Astragalus glycyphyllos* L. [163], *Astragalus onobrychis* L. [99], *Vicia cracca* L. [99], *Vicia hirsuta* (L.) Gray [163, 99], *Vicia lathyroides* L. [99].

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Sáfránylepke
 Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [88], *Colutea arborescens* L. [89], *Hippocrepis comosa* L. [89], *Lotus augustissimus* L. [89], *Lotus corniculatus* L. [89], Cav. [89], *Medicago × varia* Martyn [122], *Medicago arabica* (L.) Huds. [15], *Medicago falcata* L. [89], *Medicago lupulina* L. [89], *Medicago minima* (L.) Bartal. [89], *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. [89], *Medicago rigidula* (L.) All. [88], *Medicago sativa* L. [89], *Melilotus albus* Medik. [52], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [89], *Onobrychis viciifolia* Scop. [30], *Ononis spinosa* L. [89], *Robinia pseudoacacia* L. [89], *Securigera varia* (L.) Lassen [36], *Trifolium dubium* Sibth. [89], *Trifolium fragiferum* L. [149], *Trifolium repens* L. [89], *Vicia cracca* L. [52], *Vicia sativa* L. [89], *Vicia villosa* Roth. [89].

Colias erate (Esper, 1805) – Cigány kéneselepke
 Fabaceae: *Medicago × varia* Martyn [122], *Medicago sativa* L. [96], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [163], *Onobrychis* spp. Mill. [163], *Trifolium* spp. Tourn. ex L. [163].

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Kéneselepke
 Fabaceae: *Hippocrepis comosa* L. [36], *Lotus corniculatus* L. [122], *Medicago × varia* Martyn [122], *Medicago falcata* L. [163], *Medicago lupulina* L. [122], *Medicago sativa* L. [9], *Melilotus albus* Medik. [163], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [163], *Securigera varia* (L.) Lassen [15, 122], *Trifolium pratense* L. [120], *Trifolium repens* L. [122], *Trifolium subterraneum* L. [9], *Vicia cracca* L. [122], *Vicia hirsuta* (L.) Gray [88], *Vicia sativa* L. [122], *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. [36].

Colias myrmidone (Esper, 1781) – Narancslepke*
 Fabaceae: *Chamaecytisus austriacus* (L.) Link [46], *Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. [46], *Chamaecytisus supinus* (L.) Link [46].

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) – Palakék boglárka
 Fabaceae: *Colutea arborescens* L. [174], *Galega officinalis* L. [89], *Lathyrus latifolius* L. [88], *Lotus corniculatus* L. [165], *Medicago lupulina* L. [89], *Medicago minima* (L.) Bartal. [104], *Securigera varia* (L.) Lassen [165, 41], *Trifolium pratense* L. [165], *Vicia cracca* L. [163], *Vicia dumetorum* L. [93], *Vicia sativa* L. [93].

Cupido argiades (Pallas, 1771) – Ékes boglárka
 Fabaceae: *Colutea arborescens* L. [88], *Lathyrus latifolius* L. [88], *Lathyrus pratensis* L. [122], *Lotus corniculatus* L. [168], *Lotus pedunculatus* Cav. [122], *Medicago × varia* Martyn [122], *Medicago falcata* L. [88], *Medicago lupulina* L. [168], *Medicago minima* (L.) Bartal. [104], *Medicago sativa* L. [8], *Melilotus albus* Medik. [89], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [88], *Securigera varia* (L.) Lassen [138], *Trifolium campestre* Schreb. [122], *Trifolium pratense* L. [168], *Trifolium repens* L. [174], *Vicia cracca* L. [138], *Vicia sativa* L. [138], *Vicia villosa* L. [89].

Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – Fakó boglárka
 Fabaceae: *Medicago sativa* L. [163], *Medicago lupulina* L. [93], *Trifolium pratense* L. [163], *Vicia sativa* L. [163].

Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Törpeboglarika
 Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [168], *Astragalus cicer* L. [88], *Astragalus glycyphyllos* L. [88], *Colutea arborescens* L. [174], *Lotus corniculatus* L. [163], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [163], *Securigera varia* (L.) Lassen [163].

Cupido osiris (Meigen, 1829) – Hegyi törpeboglarika
 Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [163], *Colutea arborescens* L. [174], *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [82], *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. [89], *Onobrychis viciifolia* Scop. [103].

Cyaniris semiargus (Rottenburg, 1775) – Aprószemes boglárka
 Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [168], *Genista tinctoria* L. [30], *Lotus corniculatus* L. [165],

Melilotus officinalis (L.) Lam. [174], *Onobrychis viciifolia* Scop. [88], *Securigera varia* (L.) Lassen [163], *Trifolium alpestre* L. [89], *Trifolium arvense* L. [89], *Trifolium hybridum* L. [89], *Trifolium medium* L. [89], *Trifolium ochroleucon* Huds. [89], *Trifolium pratense* L. [168], *Trifolium repens* L. [89].

Erebia aethiops (Esper, 1777) – Közönséges szerecsenlepke

Cyperaceae: *Carex nigra* (L.) Reichard [145], Poaceae: *Agrostis canina* L. [174], *Anthoxanthum odoratum* L. [145], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [145], *Briza media* L. [145], *Bromus erectus* Huds. [145], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [142], *Dactylis glomerata* L. [145], *Festuca ovina* L. [145], *Festuca rubra* L. [145], *Molinia caerulea* (L.) Moench [174], *Phleum pratense* L. [15], *Poa annua* L. [30], *Poa trivialis* L. [145], *Sesleria coerulea* (L.) Ard. [163].

Erebia ligea (Linnaeus 1758) – Fehérsíkú szerecsenlepke

Cyperaceae: *Carex pilulifera* L. [15], *Carex remota* L. [15], *Carex strigosa* Huds. [163], *Carex sylvatica* Huds. [145], Poaceae: *Bromus erectus* Huds. [88], *Dactylis glomerata* L. [15], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [15], *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [174], *Festuca rubra* L. [15], *Melica nutans* L. [145], *Milium effusum* L. [156], *Molinia caerulea* (L.) Moench [15], *Poa annua* L. [163], *Sesleria albicans* Kit. ex Schult. [42], *Sesleria coerulea* (L.) Ard. [145].

Erebia medusa (([Denis & Schiffermüller], 1775) – Tavaszi szerecsenlepke

Cyperaceae: *Carex nigra* (L.) Reichard [15], *Carex pilulifera* L. [15], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [134], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [155], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [120], *Bromus erectus* Huds. [145], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [155], *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [30], *Festuca ovina* L. [120], *Festuca rubra* L. [120], *Milium effusum* L. [30], *Molinia caerulea* (L.) Moench [120], *Nardus stricta* L. [120], *Panicum miliaceum* L. [30], *Poa annua* L. [174].

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – Cigánylepke

Apiaceae: *Eryngium campestre* L. [30], Fabaceae: *Anthyllis* spp. L. [52], *Hippocrepis comosa* L. [89], *Lotus corniculatus* L. [166], *Lotus pedunculatus* Cav. [19], *Lotus uliginosus* Schkuhr. [166], *Medicago lupulina* L. [30], *Securigera varia* (L.) Lassen [15, 122]

Eumedonia eumedon (Esper, 1780) – Gólyaorr-boglárika

Geraniaceae: *Geranium palustre* L. [128, 38], *Geranium phaeum* L. [88], *Geranium pratense* L. [120], *Geranium pyrenaicum* Burm.f. [70], *Geranium sanguineum* L. [89], *Geranium sylvaticum* L. [89].

Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775) – Lápi tarkalepke

Asteraceae: *Centaurea scabiosa* L. [60], Menyanthaceae: *Menyanthes trifoliata* L. [114], Caprifoliaceae: *Dipsacus fullonum* L. [15], *Knautia arvensis* (L.) Coult. [40], *Lonicera caprifolium* L. [114], *Lonicera xylosteum* L. [52], *Scabiosa columbaria* L. [132], *Scabiosa ochroleuca* L. [15], *Succisa pratensis* Moench [40], *Valeriana dioica* L. [114], *Valeriana officinalis* L. [88], Gentianaceae: *Gentiana asclepiadea* L. [88], *Gentiana cruciata* L. [114], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [30], *Plantago media* L. [174].

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Diszes tarkalepke

Caprifoliaceae: *Dipsacus fullonum* L. [15], *Lonicera xylosteum* L. [40], *Succisa pratensis* Moench [21], *Valeriana dioica* L. [88], *Valeriana officinalis* L. [15], Viburnaceae: *Viburnum lantana* L. [120], *Viburnum opulus* L. [39], Ericaceae: *Vaccinium myrtillus* L. [40], Betulaceae: *Betula pubescens* Ehrh. [88], Fagaceae: *Fagus sylvatica* L. [30], Oleaceae: *Fraxinus angustifolia* Vahl [123, 183], *Fraxinus excelsior* L. [39], *Fraxinus ornus* L. [123, 183], *Ligustrum vulgare* L. [183], *Syringa vulgaris* L. [88], Orobanchaceae: *Melampyrum nemorosum* L. [40], *Melampyrum pratense* L. [178], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [15], *Plantago major* L. [34], *Plantago media* L. [88], *Veronica chamaedrys* L. [21], *Veronica hederifolia* L. [34], *Veronica longifolia* L. [88], Salicaceae: *Populus tremula* L. [183], *Salix caprea* L. [40], *Salix cinerea* L. [15], Rosaceae: *Prunus spinosa* L. [88].

Fabriciana adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ezüstös gyöngyházlepke

Violaceae: *Viola canina* L. [9], *Viola hirta* L. [180], *Viola odorata* L. [15], *Viola reichen-*

bachiana Jord ex Boreau [15], *Viola riviniana* Rehb. [180], *Viola tricolor* L. [15].

Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) – Ibolya gyöngyházlepke

Violaceae: *Viola alba* Besser [88], *Viola arvensis* Murray [122], *Viola canina* L. [129], *Viola hirta* L. [146], *Viola odorata* L. [146], *Viola palustris* L. [163], *Viola reichenbachiana* Jord ex Boreau [146], *Viola riviniana* Rehb [146], *Viola rupestris* F.W.Schmidt [15], *Viola tricolor* L. [129].

Favonius quercus (Linnaeus, 1758) – Tölgyfalepke

Fagaceae: *Quercus cerris* L. [20], *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. [120], *Quercus pubescens* Wild. [167], *Quercus robur* L. [122], *Quercus rubra* L. [15].

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Nagyszemes boglárka

Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [88], *Astragalus glycyphyllos* L. [41], *Astragalus onobrychis* L. [88], *Colutea arborescens* L. [174], *Galega officinalis* L. [163], *Genista germanica* L. [93], *Genista sagittalis* L. [15], *Genista tinctoria* L. [75], *Lathyrus niger* (L.) Bernh. [93], *Lathyrus pratensis* L. [163], *Lotus corniculatus* L. [41], *Medicago falcata* L. [75], *Medicago sativa* L. [103], *Melilotus albus* Medik. [75], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [75], *Onobrychis viciifolia* Scop. [103], *Securigera varia* (L.) Lassen [75, 131], *Vicia cracca* L. [75], *Vicia sepium* L. [163], *Vicia tenuifolia* Roth. [131], *Vicia villosa* Roth. [89].

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Citromlepke

Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. [122], *Rhamnus cathartica* L. [122].

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – Kockáslepke

Primulaceae: *Lysimachia nemorum* L. [88], *Primula elatior* (L.) Hill [2], *Primula veris* L. [9], *Primula vulgaris* Huds. [9].

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Vesszős busalepke

Poaceae: *Agrostis vinealis* Schreb. [15], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [88], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [15], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [174], *Elymus repens* (L.) Gould [30], *Festuca ovina* L. [166], *Festuca rubra* L. [15], *Nardus stricta* L. [88], *Poa annua* L. [30].

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Tükrös busalepke

Poaceae: *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [21], *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth [16], *Molinia caerulea* (L.) Moench [16], *Phalaris arundinacea* L. [122].

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) – Szürkeöves szemeslepke

Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Bromus erectus* Huds. [120], *Dactylis glomerata* L. [163], *Festuca ovina* L. [88], *Festuca rubra* L. [15], *Holcus lanatus* L. [174], *Holcus mollis* L. [174], *Poa pratensis* L. [163].

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) – Barna szemeslepke

Cyperaceae: *Carex leporina* L. [15], *Carex pilulifera* L. [15], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Agrostis vinealis* Schreb. [15], *Aira caryophyllea* L. [88], *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [51], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Briza media* L. [88], *Bromus erectus* Huds. [88], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [122], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [4], *Elymus repens* (L.) Gould [174], *Festuca ovina* L. [4], *Festuca rubra* L. [4], *Koeleria pyramidata* (Lam.) P.Beauv. [88], *Lolium perenne* L. [88], *Phleum phleoides* (L.) H.Karst. [88], *Poa annua* L. [30], *Sesleria albicans* Kit. ex Schult. [88], *Stipa pennata* L. [103].

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) – Homoki szemeslepke

Cyperaceae: *Carex halleriana* Asso [51], *Carex pilulifera* L. [15], Poaceae: *Agrostis vinealis* Schreb. [15], *Botriochloa ischaemum* (L.) Keng [136], *Bromus erectus* Huds. [136], *Bromus secalinus* L. [30], *Bromus sterilis* L. [30], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth. [122], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [122], *Dactylis glomerata* L. [51], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Festuca ovina* L. [120], *Festuca rubra* L. [88], *Molinia caerulea* (L.) Moench [122], *Nardus stricta* L. [51], *Poa annua* L. [30], *Stipa pennata* L. [136].

Hyponephle lupina (Costa, 1836) – Homoki ökörszemlepke

Poaceae: *Bromus erectus* Huds. [163], *Festuca* spp. Tourn. ex L. [88], *Festuca ovina* L. [163], *Festuca rubra* L. [163], *Poa annua* L. [163], *Stipa pennata* L. [163].

- Hyponephele lycaon*** (Kühn, 1774) – Erdei ökörszemlepké*
 Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Bromus erectus* Huds. [41], *Festuca ovina* L. [41], *Festuca rubra* L. [41], *Poa* spp. L. [174], *Stipa pennata* L. [136].
- Iolana iolas*** (Ochsenheimer, 1816) – Magyar boglárka
 Fabaceae: *Colutea arborescens* L. [89].
- Iphiclidus podalirius*** (Linnaeus, 1758) – Kardoslepké
 Rosaceae: *Crataegus laevigata* (Poir.) [30], *Crataegus monogyna* Jacq. [174], *Malus domestica* (Suckow) Bork. [89], *Malus sylvestris* (L.) Mill. [30], *Prunus amygdalus* Batsch. [89], *Prunus armeniaca* L. [89], *Prunus avium* (L.) L. [122], *Prunus cerasifera* Ehrh. [122], *Prunus cerasus* L. [62], *Prunus domestica* L. [89], *Prunus mahaleb* L. [122], *Prunus padus* L. [30], *Prunus persica* (L.) Batsch. [89], *Prunus spinosa* L. [93], *Prunus communis* L. [81], *Sorbus aucuparia* L. [163].
- Issoria lathonia*** (Linnaeus, 1758) – Közönséges gyöngyházlepké
 Boraginaceae: *Borago officinalis* L. [88], Violaceae: *Viola arvensis* Murray [122], *Viola canina* L. [15], *Viola hirta* L. [42], *Viola kitaibeliana* Schult. [89], *Viola odorata* L. [174], *Viola reichenbachiana* Jord ex Boreau [174], *Viola riviniana* Rchb. [88], *Viola rupestris* F.W.Schmidt [15], *Viola tricolor* L. [122].
- Kretania sephirus*** (Frivaldszky, 1835) – Fóti boglárka
 Fabaceae: *Astragalus dasyanthus* Pall. [5,6, 65], *Astragalus exscapus* L. [5,6, 65, 175], *Astragalus onobrychis* L. [89].
- Lampides boeticus*** (Linnaeus, 1767) – Vándor boglárka
 Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [88], *Colutea arborescens* L. [167], *Cytisus scoparius* (L.) Link [98], *Genista* spp L. [104], *Lathyrus latifolius* L. [152], *Lathyrus sylvestris* L. [88], *Lotus corniculatus* L. [151], *Lupinus polyphyllus* Lindl. [88], *Medicago sativa* L. [167], *Onobrychis viciifolia* Scop. [98], *Phaseolus vulgaris* L. [89], *Robinia pseudoacacia* L. [68], *Trifolium pratense* L. [151], *Wisteria sinensis* (Sims) DC. [151].
- Lasiommata maera*** (Linnaeus, 1758) – Nagyfoltú szemeslepké
 Juncaceae: *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott [163], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [41], *Agrostis stolonifera* L. [184], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [41], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [89], *Bromus erectus* Huds. [41], *Bromus sterilis* L. [88], *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth [163], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth. [41], *Calamagrostis varia* (Schröd.) Host [42], *Dactylis glomerata* L. [184], *Elymus repens* (L.) Gould [184], *Festuca ovina* L. [184], *Festuca rubra* L. [42], *Glyceria fluitans* (L.) R.Br. [174], *Holcus mollis* L. [41], *Hordelymus europaeus* (L.) Jess ex Harz [60], *Hordeum murinum* Huds. [174], *Lolium* spp. L. [174], *Melica nutans* L. [184], *Nardus stricta* L. [41], *Phleum pratense* L. [184], *Poa annua* L. [174], *Poa bulbosa* L. [88], *Poa pratensis* L. [88].
- Lasiommata megera*** (Linnaeus, 1767) – Vörös szemeslepké
 Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [120], *Agrostis gigantea* Roth. [163], *Agrostis stolonifera* L. [184], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [4], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [120], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [4], *Bromus erectus* Huds. [15], *Bromus hordeaceus* L. [30], *Bromus sterilis* L. [30], *Corynephorus canescens* (L.) P.Beauv. [184], *Cynodon dactylon* (L.) Pers. [89], *Cynosurus cristatus* L. [41], *Dactylis glomerata* L. [9], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [41], *Elymus repens* (L.) Gould [184], *Festuca ovina* L. [184], *Festuca rubra* L. [120], *Holcus lanatus* L. [4], *Lolium perenne* L. [120], *Poa annua* L. [9], *Poa bulbosa* L. [88], *Poa pratensis* L. [41], *Stipa pennata* L. [103].
- Leptidea juvernica*** (Williams, 1946) – Mustárlepké
 Fabaceae: *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [163], *Lathyrus pratensis* L. [122], *Lotus corniculatus* L. [110], *Lotus pedunculatus* Cav. [110], *Medicago falcata* L. [88], *Securigera varia* (L.) Lassen [88], *Vicia cracca* L. [120], *Vicia sepium* L. [88].
- Leptidea morsei*** (Fenton, 1882) – Keleti mustárlepké
 Fabaceae: *Lathyrus niger* (L.) Bernh. [53], *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. [183].
- Leptidea reali*** (Reissinger, 1990) – Szibériai mustárlepké
 Fabaceae: *Lathyrus pratensis* L. [41].

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Mustárlepke

Fabaceae: *Lathyrus aphaca* L. [163], *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [9], *Lathyrus niger* (L.) Bernh. [163], *Lathyrus pratensis* L. [120], *Lathyrus sylvestris* L. [88], *Lathyrus tuberosus* L. [88], *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. [163], *Lotus augustissimus* L. [89], *Lotus corniculatus* L. [89], *Lotus pedunculatus* Cav. [4], *Lotus uliginosus* Schkuhr. [163], *Medicago falcata* L. [88], *Securigera varia* (L.) Lassen [120], *Trifolium arvense* L. [122], *Trifolium dubium* Sibth. [52], *Trifolium repens* L. [88], *Vicia cracca* L. [122], *Vicia sativa* L. [88], *Vicia tenuifolia* Roth. [89].

Leptotes pithous (Linnaeus, 1767) – Déli boglárka

Polygonaceae: *Polygonum aviculare* L. [89], Viburnaceae: *Sambucus ebulus* L. [88], Ericaceae: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [105], Fabaceae: *Anthyllis* spp. L. [104], *Astragalus* spp. L. [104], *Cytisus scoparius* (L.) Link [98], *Galega officinalis* L. [89], *Medicago* × *varia* Martyn [98], *Medicago sativa* L. [89], *Melilotus albus* Medik. [89], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [174], *Onobrychis viciifolia* Scop. [98], *Trifolium pratense* L. [88], Lythraceae: *Lythrum salicaria* L. [89], Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [89].

Libythea celtis (Laicharting, 1782) – Csőröslepke

Cannabaceae: *Celtis australis* L. [89], Moraceae: *Morus alba* L. [88], Rosaceae: *Prunus avium* (L.) L. [88].

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) – Kis lonclepke

Caprifoliaceae: *Lonicera caprifolium* L. [174], *Lonicera nigra* L. [88], *Lonicera xylosteum* L. [122], *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake [122].

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Nagy nyárfalepke

Salicaceae: *Populus alba* L. [163], *Populus nigra* L. [17], *Populus tremula* L. [122].

Limenitis reducta (Staudinger, 1901) – Kék lonclepke

Caprifoliaceae: *Lonicera caprifolium* L. [15], *Lonicera xylosteum* L. [120], *Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake [174].

Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Sápadt szemeslepke

Cyperaceae: *Carex alba* Scop. [154], *Carex brizoides* L. [120], *Carex flacca* Schreb. [120], *Carex fritschii* Waisb. [76], *Carex michelii* Host [76], *Carex montana* L. [14], *Carex sylvatica* Huds. [35], Juncaceae: *Luzula pilosa* (L.) Wild. [14], Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [154], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [35], *Bromus* spp. L. [174], *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. [82], *Dactylis glomerata* L. [174], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [14], *Elymus caninus* (L.) L. [82], *Festuca rubra* L. [14], *Lolium perenne* L. [174], *Melica nutans* L. [82], *Poa annua* L. [174], *Poa nemoralis* L. [82], *Poa pratensis* L. [14], *Poa trivialis* L. [174].

Lycaena alciphron (Rottenburg, 1775) – Ibolyás tűzlepke

Polygonaceae: *Rumex acetosa* L. [122], *Rumex acetosella* L. [122], *Rumex pulcher* L. [88].

Lycaena dispar ([Haworth], 1802) – Nagy tűzlepke

Iridaceae: *Iris pseudacorus* L. [122], Polygonaceae: *Rumex acetosa* L. [85], *Rumex acetosella* L. [136], *Rumex aquaticus* L. [122], *Rumex conglomeratus* Murray [92], *Rumex crispus* L. [122], *Rumex hydrolapathum* Huds. [116], *Rumex obtusifolius* L. [122], *Rumex sanguineus* L. [153], *Rumex stenophyllus* Ledeb. [153].

Lycaena hippothoë (Linnaeus, 1761) – Havasi tűzlepke

Polygonaceae: *Bistorta officinalis* Delarbre [42], *Rumex acetosa* L. [122], *Rumex acetosella* L. [122, 33], *Rumex confertus* Eilld. [139], *Rumex crispus* L. [41], *Rumex hydrolapathum* Huds. [139], *Rumex obtusifolius* L. [139], *Rumex thyrsoiflorus* Fingerh. [122].

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Közönséges tűzlepke

Polygonaceae: *Rumex acetosa* L. [166], *Rumex acetosella* L. [166], *Rumex conglomeratus* Murray [88], *Rumex crispus* L. [15], *Rumex hydrolapathum* Huds. [122], *Rumex obtusifolius* L. [90], *Rumex pulcher* L. [89], *Rumex sanguineus* L. [52], *Rumex thyrsoiflorus* Fingerh. [122].

Lycaena thersamon (Esper, 1784) – Kis tűzlepke

Polygonaceae: *Bistorta officinalis* Delarbre [93], *Polygonum aviculare* L. [89].

- Lycaena tityrus*** (Poda, 1761) – Barna tűzlepke
 Polygonaceae: *Rumex acetosa* L. [41], *Rumex acetosella* L. [89], *Rumex crispus* L. [174], *Rumex hydrolapathum* Huds. [30], *Rumex scutatus* L. [59], *Rumex thyrsiflorus* Fingerh. [122].
- Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758) – Arany-tűzlepke
 Polygonaceae: *Rumex acetosa* L. [122], *Rumex acetosella* L. [41], *Rumex crispus* L. [57], *Rumex obtusifolius* L. [88].
- Lysandra bellargus*** (Rottenburg, 1775) – Égszínű boglárka
 Fabaceae: *Genista germanica* L. [30], *Hippocrepis comosa* L. [168], *Lotus corniculatus* L. [97], *Securigera varia* (L.) Lassen [42, 89].
- Lysandra coridon*** (Poda, 1761) – Ezüstkék boglárka
 Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [135], *Hippocrepis comosa* L. [169], *Lotus corniculatus* L. [88], *Securigera varia* (L.) Lassen [122].
- Maniola jurtina*** (Linnaeus, 1758) – Nagy ökörszemlepke
 Cyperaceae: *Carex pilulifera* L. [15], Poaceae: *Agrostis canina* L. [163], *Agrostis capillaris* L. [15], *Agrostis stolonifera* L. [163], *Alopecurus pratensis* L. [15], *Anthoxanthum odoratum* L. [15], *Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. [4], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [4], *Bromus erectus* Huds. [15], *Cynosurus cristatus* L. [15], *Dactylis glomerata* L. [122], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Elymus repens* (L.) Gould [103], *Festuca ovina* L. [88], *Festuca rubra* L. [15], *Glyceria fluitans* (L.) R.Br. [15], *Holcus lanatus* L. [88], *Lolium perenne* L. [15], *Phleum pratense* L. [15], *Poa annua* L. [103], *Poa pratensis* L. [164], *Poa trivialis* L. [103].
- Melanargia galathea*** (Linnaeus, 1758) – Sakktáblalepke
 Cyperaceae: *Carex alba* Scop. [88], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Anthoxanthum odoratum* L. [88], *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [88], *Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [42], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [42], *Bromus erectus* Huds. [136], *Cynosurus cristatus* L. [15], *Dactylis glomerata* L. [9], *Festuca ovina* L. [4], *Festuca rubra* L. [4], *Holcus lanatus* L. [4], *Phleum pratense* L. [15], *Poa annua* L. [30], *Poa trivialis* L. [42].
- Melanargia russiae*** (Esper, 1784) – Magyar sakktáblalepke*
 Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Briza* spp. L. [174], *Bromus erectus* Huds. [88], *Festuca* spp. Tourn. ex L. [174], *Festuca sulcata* (Hack.) Nym. [55], *Poa annua* L. [50].
- Melitaea athalia*** (Rottenburg, 1775) – Közönséges tarkalepke
 Asteraceae: *Centaurea jacea* L. [30], Lamiaceae: *Teucrium scorodonia* L. [9], Orobanchaceae: *Melampyrum arvense* L. [163], *Melampyrum nemorosum* L. [40], *Melampyrum pratense* L. [37], *Rhinanthus alectrolophus* (Scop.) Pollich [88], *Rhinanthus minor* L. [174], Plantaginaceae: *Digitalis ferruginea* L. [161], *Digitalis grandiflora* Mill. [88], *Linaria vulgaris* Mill. [136], *Plantago lanceolata* L. [136], *Plantago major* L. [179], *Plantago media* L. [40], *Veronica chamaedrys* L. [122], *Veronica hederifolia* L. [179], *Veronica montana* L. [163], *Veronica officinalis* L. [136], *Veronica serpyllifolia* L. [179], *Veronica spicata* L. [41].
- Melitaea aurelia*** (Nickerl, 1850) – Recés tarkalepke
 Orobanchaceae: *Melampyrum pratense* L. [30], *Rhinanthus minor* L. [15], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [15], *Plantago media* L. [181], *Veronica austriaca* L. [120].
- Melitaea britomartis*** (Assmann, 1847) – Barnás tarkalepke
 Asteraceae: *Tanacetum* spp. L. [111], Orobanchaceae: *Rhinanthus minor* L. [37], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [15], *Plantago media* L. [15], *Veronica austriaca* L. [15], *Veronica chamaedrys* L. [136], *Veronica officinalis* L. [136], *Veronica spicata* L. [40], *Veronica teucrium* L. [37].
- Melitaea cinxia*** (Linnaeus, 1758) – Réti tarkalepke
 Asteraceae: *Centaurea jacea* L. [30], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [80], *Plantago major* L. [80], *Plantago maritima* L. [80], *Plantago media* L. [80], *Veronica chamaedrys* L. [80], *Veronica incana* L. [80], *Veronica longifolia* L. [80], *Veronica officinalis* L. [80], *Veronica serpyllifolia* L. [80], *Veronica spicata* L. [80], *Veronica teucrium* L. [80].

Melitaea diamina (Lang, 1789) – Kockás tarkalepke
 Polygonaceae: *Bistorta officinalis* Delarbre [82], Caprifoliaceae: *Valeriana dioica* L. [136], *Valeriana officinalis* L. [176], Orobanchaceae: *Melampyrum nemorosum* L. [82], *Melampyrum pratense* L. [30], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [30], *Veronica chamaedrys* L. [30].

Melitaea didyma (Esper, 1778) – Tüzes tarkalepke
 Asteraceae: *Achillea millefolium* L. [88], *Centaurea scabiosa* L. [136], Caprifoliaceae: *Valeriana officinalis* L. [78], Lamiaceae: *Galeopsis angustifolia* Ehr. ex Hoffm. [120], *Melittis melissophyllum* L. [88], *Stachys recta* L. [136], Orobanchaceae: *Melampyrum arvense* L. [15], *Odontites luteus* (L.) Clairv. [88], Plantaginaceae: *Antirrhinum majus* L. [52], *Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey.&Scherb. [88], *Digitalis grandiflora* Mill. [37], *Plantago lanceolata* L. [89], *Plantago major* L. [37], *Plantago media* L. [15], *Veronica chamaedrys* L. [37], *Veronica teucrium* L. [37], Scrophulariaceae: *Verbascum lychnitis* L. [37], *Verbascum nigrum* L. [136], *Verbascum thapsus* L. [88].

Melitaea ornata (Christoph, 1893) – Magyar tarkalepke
 Asteraceae: *Carduus collinus* Waldst. & Kit. [126], *Carduus nutans* L. [131], *Centaurea calcitrapa* L. [124], *Centaurea nigrescens* Wild. [24], *Centaurea scabiosa* L. [125], *Cirsium arvense* (L.) Scop. [130], *Cirsium pannonicum* (L.f.) Link [171, 172], *Cirsium vulgare* (Sävi) Ten [130].

Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Nagy tarkalepke
 Asteraceae: *Arctium lappa* L. [88], *Carduus nutans* L. [88], *Carlina acaulis* L. [74], *Centaurea calcitrapa* L. [88], *Centaurea jacea* L. [15], *Centaurea nigrescens* Wild. [136], *Centaurea scabiosa* L. [162], *Cirsium acaule* (L.) Scop. [15], *Cirsium arvense* (L.) Scop. [162], *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. [89], *Cirsium palustre* (L.) Scop. [88], *Cirsium pannonicum* (L.f.) Link [162], *Cirsium vulgare* (Sävi) Ten. [162], *Serratula tinctoria* L. [30], Caprifoliaceae: *Scabiosa columbaria* L. [136], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [88].

Melitaea trivialis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Kis tarkalepke
 Plantaginaceae: *Veronica* spp. L. [170], Scrophulariaceae: *Verbascum chaixii* Vill. [74], *Verbascum nigrum* L. [174], *Verbascum phlomoides* L. [89], *Verbascum phoeniceum* L. [81], *Verbascum thapsus* L. [59].

Minois dryas (Scopoli, 1763) – Fekete szemeslepke
 Cyperaceae: *Carex acuta* L. [88], *Carex acutiformis* Ehrh. [88], *Carex alba* Scop. [120], *Carex caryophylla* Latour. [88], *Carex panicea* L. [120], Poaceae: *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [73], *Avena fatua* L. [174], *Avenula pubescens* (Huds.) Dumont. [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Briza media* L. [88], *Bromus erectus* Huds. [73], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth. [73], *Calamagrostis varia* (L.) (Schrad.) Host [120], *Dactylis glomerata* L. [174], *Festuca ovina* L. [88], *Festuca rubra* L. [73], *Lolium perenne* L. [73], *Molinia coerulea* (L.) Moench [136].

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Nagy fehérsávoslepke
 Rosaceae: *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald [174], *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim [59], *Spiraea chamaedryfolia* L. [71], *Spiraea salicifolia* L. [59].

Neptis sappho (Pallas, 1771) – Kis fehérsávoslepke
 Fabaceae: *Lathyrus niger* (L.) Bernh [71], *Lathyrus vernus* (L.) Bernh [174], *Robinia pseudoacacia* L. [137, 71].

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Gyászlepke
 Betulaceae: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. [88], *Betula pendula* Roth. [122], *Betula pubescens* Ehrh. [8], Salicaceae: *Populus alba* L. [163], *Populus nigra* L. [88], *Populus tremula* L. [60], *Salix alba* L. [89], *Salix aurita* L. [60], *Salix caprea* L. [122], *Salix cinerea* L. [8], *Salix eleagnos* Scop. [88], *Salix pentandra* L. [88], *Salix purpurea* L. [88], *Salix triandra* L. [88], *Salix viminalis* L. [112], Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds. [88], *Ulmus minor* Mill. [120].

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – Nagy rókalepke
 Betulaceae: *Ostrya carpinifolia* Scop. [136], Fagaceae: *Quercus pubescens* Wild. [88], Salicaceae: *Populus alba* L. [88], *Populus deltoides* W.Bartram ex Marshall [88], *Populus nigra*

L. [88], *Populus tremula* L. [41], *Salix alba* L. [89], *Salix caprea* L. [41], *Salix cinerea* L. [41], *Salix eleagnos* Scop. [88], *Salix purpurea* L. [88], *Salix viminalis* L. [88], Cannabaceae: *Celtis australis* L. [89], Rosaceae: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [88], *Crataegus monogyna* Jacq. [109], *Malus domestica* (Suckow) Borkh. [88], *Malus sylvestris* (L.) Mill. [30], *Prunus avium* (L.) L. [89], *Prunus domestica* L. [163], *Prunus padus* L. [163], *Pyrus communis* L. [122], Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds. [9], *Ulmus laevis* Pall. [102], *Ulmus minor* Mill. [89].

Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775) – L-betűs rókalepke
Betulaceae: *Betula pubescens* Ehrh. [54], Fagaceae: *Fagus sylvatica* L. [41], Salicaceae: *Populus tremula* L. [41], *Salix x fragilis* L. [54], *Salix cinerea* L. [54], Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [41], Eleagnaceae: *Hippophae rhamnoides* L. [54], Rosaceae: *Malus domestica* (Suckow) Borkh. [54], Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds. [41].

Nymphalis xanthomelas (Linnaeus, 1758) – Vörös rókalepke
Salicaceae: *Populus nigra* L. [52], *Populus tremula* L. [52], *Salix alba* L. [88], *Salix caprea* L. [88].

Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) – Erdei busalepke
Cyperaceae: *Carex diandra* Schrank. [15], Juncaceae: *Juncus effusus* L. [88], *Luzula pilosa* (L.) Willd. [174], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Agrostis stolonifera* L. [88], *Agrostis pratensis* L. [15], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [120], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [166], *Bromus erectus* Huds. [88], *Bromus sterilis* L. [88], *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth. [122], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [122], *Cynodon dactylon* (L.) Pers. [52], *Dactylis glomerata* L. [166], *Danthonia decumbens* (L.) DC. [15], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [15], *Elymus repens* (L.) Gould [9], *Glyceria fluitans* (L.) R.Br. [15], *Holcus lanatus* L. [9], *Lolium perenne* L. [88], *Molinia caerulea* (L.) Moench [166], *Phalaris arundinacea* L. [122], *Pheleum pratense* L. [15], *Poa annua* L. [30], *Poa compressa* L. [88], *Poa nemoralis* L. [88], *Poa pratensis* L. [122].

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Fecskefarkú lepke
Apiaceae: *Aegopodium podagraria* L. [81], *Anethum graveolens* L. [122], *Angelica sylvestris* L. [31], *Berula erecta* (Huds.) Coville [122], *Bupleurum falcatum* L. [88], *Carum carvi* L. [120], *Conium maculatum* L. [89], *Coriandrum sativum* L. [96], *Daucus carota* L. [93], *Eryngium campestre* L. [88], *Foeniculum vulgare* Mill. [149], *Heracleum sphondylium* L. [88], *Laserpitium latifolium* L. [163], *Levisticum officinale* W.D.J.Koch [88], *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. [122], *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. [88], *Pastinaca sativa* L. [149], *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [122], *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. [88], *Peucedanum officinale* L. [15], *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench [122], *Peucedanum palustre* (L.) Moench [31], *Pimpinella major* (L.) Huds. [15], *Pimpinella saxifraga* L. [122], *Seseli varium* Trev. [163], *Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell. [15], *Trinia glauca* (L.) Dumort. [136], Asteraceae: *Artemisia austriaca* Jacq. [81], Rutaceae: *Dictamnus albus* L. [122], *Ruta graveolens* L. [149].

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) – Erdei szemeslepke
Cyperaceae: *Carex sylvatica* Huds. [120], *Schoenus nigricans* L. [88], Poaceae: *Agrostis gigantea* Roth. [88], *Agrostis stolonifera* L. [88], *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [120], *Avena sterilis* L. [89], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [30], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [89], *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. [88], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth. [88], *Cynodon dactylon* (L.) Pers. [163], *Dactylis glomerata* L. [9], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [120], *Elymus caninus* (L.) L. [88], *Elymus repens* (L.) Gould [4], *Festuca* spp. Tourn. ex L. [174], *Glyceria notata* Chevall. [88], *Holcus lanatus* L. [4], *Lolium perenne* L. [30], *Melica nutans* L. [15], *Melica uniflora* Retz. [60], *Molinia caerulea* (L.) Moench [88], *Poa annua* L. [30], *Poa bulbosa* L. [88], *Poa nemoralis* L. [122], *Poa pratensis* L. [120], *Poa trivialis* L. [174].

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Kis apollólepke
Papaveraceae: *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte [93], *Corydalis intermedia* (L.) Mérat [77], *Corydalis pumila* (Host.) Rchb. [77], *Corydalis solida* (L.) Clav. [100].

Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Szürkés hangyaboglárka

Gentianaceae: *Gentiana asclepiadea* L. [101], *Gentiana cruciata* L. [159, 3, 11, 12], *Gentiana pneumonanthe* L. [159, 11, 12], *Gentianella amarella* (L.) Börner [88], *Gentianopsis ciliata* (L.) Ma [88].

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) – Nagyfoltú hangyaboglárka

Lamiaceae: *Clinopodium vulgare* L. [88], *Origanum vulgare* L. [159], *Thymus pannonicus* All. [13], *Thymus praecox* Opiz [159], *Thymus pulegoides* L. [13, 41], *Thymus serpyllum* L. [9, 13].

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – Sötétaljú hangyaboglárka

Rosaceae: *Sanguisorba officinalis* L. [158, 123].

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) – Vércfé hangyaboglárka

Rosaceae: *Sanguisorba officinalis* L. [158].

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Káposztalepke

Amaryllidaceae: *Allium oleraceum* L. [120], Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.Bieb) Cavara & Grande [45], *Arabis alpina* L. [45], *Armoracia rusticana* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [45], *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. [45], *Barbarea stricta* Andr. ex Besser [45], *Barbarea vulgaris* W.T.Aiton [45], *Biscutella laevigata* L. [45], *Brassica napus* L. [45], *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch [45], *Brassica oleracea* L. [45], *Brassica rapa* L. [15], *Bunias orientalis* L. [41], *Cardamine hirsuta* L. [45], *Conringia orientalis* (L.) C.Presl [88], *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl [45], *Diplotaxis erucoides* (L.) DC. [45], *Diplotaxis muralis* (L.) DC. [45], *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [45], *Eruca vesicaria* (L.) Cav. [45], *Erysimum odoratum* Ehrh. [45], *Hesperis matronalis* L. [45], *Hornungia petraea* (L.) Rchb. [45], *Isatis tinctoria* L. [45], *Lunaria annua* L. [45], *Matthiola incana* (L.) W.T.Aiton [45], *Nasturtium officinale* W.T.Aiton [45], *Raphanus raphanistrum* L. [45], *Rorippa amphibia* (L.) Besser [15], *Rorippa sylvestris* (L.) Besser [45], *Sinapis alba* L. [88], *Sinapis arvensis* L. [45], *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. [45], *Sisymbrium strictissimum* L. [45], *Thlaspi arvense* L. [45], Resedaceae: *Reseda lutea* L. [45], *Reseda luteola* L. [45], Tropeolaceae: *Tropaeolum majus* L. [45], Fabaceae: *Genista tinctoria* L. [45], *Medicago sativa* L. [45], *Vicia cracca* L. [45].

Pieris bryoniae (Hübner, [1981-1793]) – Hegyi fehérlepke

Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.Bieb) Cavara & Grande [61], *Arabis alpina* L. [61], *Arabis hirsuta* (L.) Scop. [61], *Biscutella laevigata* L. [115], *Cardamine amara* L. [61], *Cardamine trifolia* L. [61], *Hesperis matronalis* L. [115], *Lunaria rediviva* L. [61, 7], *Nasturtium officinale* (L.) W.T.Aiton [115], *Sinapis arvensis* L. [115].

Pieris ergane (Geyer, 1828) – Sziklai fehérlepke

Brassicaceae: *Aethionema saxatile* (L.) W.T.Aiton [123, 93], *Isatis tinctoria* L. [161].

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Repcelepke

Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [89], *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [122], *Arabis alpina* L. [115], *Arabis hirsuta* (L.) Scop. [89], *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. [88], *Barbarea vulgaris* W.T.Aiton [47], *Berteroa incana* (L.) DC. [122], *Biscutella laevigata* L. [115], *Brassica napus* L. [88], *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch [149], *Brassica oleracea* L. [122], *Brassica rapa* L. [156], *Cardamine amara* L. [115], *Cardamine flexuosa* With. [88], *Cardamine hirsuta* L. [96], *Cardamine impatiens* L. [88], *Cardamine pratensis* L. [122], *Cardamine trifolia* L. [88], *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [88], *Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E.Schulz [115], *Erysimum cheiranthoides* L. [122], *Hesperis matronalis* L. [115], *Isatis tinctoria* L. [15], *Lepidium campestre* (L.) W.T.Aiton [88], *Lunaria annua* L. [89], *Lunaria rediviva* L. [120], *Nasturtium officinale* W.T.Aiton [9], *Pseudoturritis turrita* (L.) Al-Shehbaz [174], *Raphanus raphanistrum* L. [4], *Rorippa amphibia* (L.) Besser [120], *Rorippa palustris* (L.) Besser [122], *Rorippa sylvestris* (L.) Besser [89], *Sinapis alba* L. [15], *Sinapis arvensis* L. [115], *Sisymbrium loeselii* L. [122], *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. [121], *Thlaspi arvense* L. [15], *Turritis glabra* L. [88], Resedaceae: *Reseda lutea* L. [88], Tropeolaceae: *Tropaeolum majus* L. [4].

Pieris mannii (Mayer, 1851) – Magyar fehérlepke*

Brassicaceae: *Aethionema saxatile* (L.) W.T.Aiton [88], *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. [88], *Cardamine impatiens* L. [88], *Cardamine pratensis* L. [55], *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hay.

[55], *Diplotaxis erucoides* (L.) DC. [152], *Diplotaxis muralis* (L.) DC. [152], *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [120], *Lepidium campestre* (L.) W.T.Aiton [88], *Lepidium graminifolium* L. [88], *Lepidium ruderales* L. [93], *Peltaria alliacea* Jacq. [93], *Sinapis arvensis* L. [174], Resedaceae: *Reseda luteola* L. [93].

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Répalepke

Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [121], *Alyssum alyssoides* (L.) L. [122], *Arabis hirsuta* (L.) Scop. [15], *Armoracia rusticana* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [121], *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. [89], *Barbarea stricta* Andr. ex Besser [88], *Barbarea vulgaris* W.T.Aiton [47], *Berteroa incana* (L.) DC. [122], *Biscutella laevigata* L. [88], *Brassica napus* L. [122], *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch [121], *Brassica oleracea* L. [121], *Brassica rapa* L. [121], *Bunias orientalis* L. [58], *Calepina irregularis* (Asso) Thell. [89], *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [52], *Cardamine amara* L. [89], *Cardamine hirsuta* L. [121], *Cardamine pratensis* L. [47], *Diplotaxis erucoides* (L.) DC. [152], *Diplotaxis muralis* (L.) DC. [15], *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [122], *Eruca vesicaria* (L.) Cav. [89], *Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E.Schulz [91], *Erysimum cheiranthoides* L. [122], *Erysimum odoratum* Ehrh. [91], *Hesperis matronalis* L. [15], *Isatis tinctoria* L. [122], *Lepidium campestre* (L.) W.T.Aiton [88], *Lepidium virginicum* L. [88], *Lunaria annua* L. [89], *Nasturtium officinale* W.T.Aiton [89], *Pseudoturritis turrita* (L.) Al-Shehbaz [89], *Raphanus raphanistrum* L. [89], *Rorippa amphibia* (L.) Besser [122], *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser [88], *Rorippa palustris* (L.) Besser [122], *Rorippa sylvestris* (L.) Besser [89], *Sinapis alba* L. [89], *Sinapis arvensis* L. [120], *Sisymbrium altissimum* L. [91], *Sisymbrium loeselii* L. [122], *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. [121], *Sisymbrium orientale* L. [89], *Thlaspi arvense* L. [15], *Turritis glabra* L. [15], Resedaceae: *Reseda lutea* L. [89], *Reseda luteola* L. [15], *Reseda odorata* L. [88], *Reseda phyteuma* L. [152]. Tropeolaceae: *Tropaeolum majus* L. [121], Rutaceae: *Ruta graveolens* L. [122].

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – Ezüstös boglárka

Ericaceae: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [122], *Vaccinium myrtillus* L. [88], Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [82], *Colutea arborescens* L. [174], *Cytisus scoparius* (L.) Link [159], *Genista sagittalis* L. [93], *Hippocrepis comosa* L. [4], *Laburnum anagyroides* Medik. [82], *Lotus corniculatus* L. [41], *Medicago lupulina* L. [131], *Medicago sativa* L. [93], *Onobrychis viciifolia* Scop. [62], *Ononis arvensis* L. [163], *Ononis spinosa* L. [60], *Securigera varia* (L.) Lassen [141, 88], *Thymus praecox* Opiz [88], *Thymus serpyllum* L. [41], Cistaceae: *Helianthemum canum* (L.) Hornem. [157], *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [157].

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) – Tintakék boglárka

Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [41], *Hippocrepis comosa* L. [174], *Lotus corniculatus* L. [174], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [163], *Onobrychis viciifolia* Scop. [163], *Securigera varia* (L.) Lassen [15, 88].

Plebejus idas (Linnaeus, 1758) – Északi boglárka

Ericaceae: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [122], *Anthyllis vulneraria* L. [113], *Astragalus glycyphyllos* L. [93], *Astragalus onobrychis* L. [165], *Colutea arborescens* L. [88], *Cytisus scoparius* (L.) Link [122], *Genista germanica* L. [88], *Genista tinctoria* L. [120], *Hippocrepis comosa* L. [113], *Laburnum anagyroides* Medik. [30], *Lotus corniculatus* L. [156], *Medicago* × *varia* Martyn [88], *Medicago falcata* L. [30], *Medicago lupulina* L. [113], *Medicago sativa* L. [136], *Melilotus albus* Medik. [136], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [88], *Onobrychis viciifolia* Scop. [174], *Ononis spinosa* L. [174], *Securigera varia* (L.) Lassen [15], *Trifolium campestre* Schreb. [136], *Trifolium pratense* L. [113], *Trifolium repens* L. [88], *Vicia lutea* L. [88], Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [113], Eleagnaceae: *Hippophae rhamnoides* L. [41].

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – C-betűs lepke

Betulaceae: *Betula pubescens* Ehrh. [88], *Corylus avellana* L. [94], Salicaceae: *Salix alba* L. [163], *Salix caprea* L. [89], *Salix cinerea* L. [15], Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [9], Rosaceae: *Prunus spinosa* L. [81], *Rubus idaeus* L. [88], Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds. [122], *Ulmus laevis* Pall. [122], *Ulmus minor* Mill. [122], Urticaceae: *Urtica dioica* L. [9], *Urtica*

urens L. [88], Grossulariaceae: *Ribes nigrum* L. [163], *Ribes rubrum* L. [122], *Ribes uva-crispa* L. [89].

Polyommatus admetus (Esper, 1783) – Bundás boglárka

Fabaceae: *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. [86], *Onobrychis viciifolia* Scop. [163].

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – Csillagó boglárka

Fabaceae: *Lathyrus pratensis* L. [89], *Lathyrus sylvestris* L. [88], *Medicago sativa* L. [41], *Securigera varia* (L.) Lassen [165], *Vicia cassubica* L. [89], *Vicia cracca* L. [122], *Vicia hirsuta* (L.) Gray [15], *Vicia tenuifolia* Roth [89], *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. [15], *Vicia villosa* Roth [89].

Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csíkos boglárka

Fabaceae: *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. [143], *Onobrychis viciifolia* Scop. [59].

Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csipkés boglárka

Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [136], *Astragalus onobrychis* L. [136], *Hippocrepis comosa* L. [120], *Lathyrus niger* (L.) Bernh. [163], *Onobrychis viciifolia* Scop. [163], *Securigera varia* (L.) Lassen [97, 107], Lamiaceae: *Thymus serpyllum* L. [163].

Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Fénylő boglárka

Fabaceae: *Anthyllis vulneraria* L. [89], *Astragalus glycyphyllos* L. [30], Lamiaceae: *Thymus serpyllum* L. [30].

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Közönséges boglárka

Fabaceae: *Astragalus glycyphyllos* L. [98], *Cytisus scoparius* (L.) Link [98], *Genista pilosa* L. [88], *Genista tinctoria* L. [30], *Hippocrepis comosa* L. [120], *Lotus corniculatus* L. [169], *Lotus pedunculatus* Cav. [4], *Medicago* × *varia* Martyn [122], *Medicago falcata* L. [89], *Medicago lupulina* L. [169], *Medicago minima* (L.) Bartal. [89], *Medicago sativa* L. [89], *Melilotus albus* Medik. [89], *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [98], *Onobrychis viciifolia* Scop. [122], *Ononis arvensis* L. [98], *Ononis spinosa* L. [169], *Securigera varia* (L.) Lassen [97, 122], *Trifolium arvense* L. [122], *Trifolium campestre* Schreb. [89], *Trifolium dubium* Sibth. [89], *Trifolium fragiferum* L. [89], *Trifolium montanum* L. [136], *Trifolium ochroleucon* Huds. [88], *Trifolium pratense* L. [169], *Trifolium repens* L. [169], *Vicia hirsuta* (L.) Gray [122], Rosaceae: *Fragaria vesca* L. [98].

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) – Ibolyaszín boglárka

Fabaceae: *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. [89], *Onobrychis viciifolia* Scop. [131], *Securigera varia* (L.) Lassen [97].

Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Rezedalepke

Brassicaceae: *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [120], *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [122], *Berteroa incana* (L.) DC. [89], *Brassica napus* L. [122], *Brassica nigra* (L.) W.D.J.Koch [89], *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl [122], *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [122], *Erysimum cheiranthoides* L. [122], *Lepidium graminifolium* L. [89], *Lepidium ruderale* L. [122], *Pseudoturritis turrita* (L.) Al-Shehbaz [122], *Raphanus raphanistrum* L. [122], *Rorippa palustris* (L.) Besser [122], *Sinapis arvensis* L. [120], *Sisymbrium altissimum* L. [122], *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. [89], *Sisymbrium orientale* L. [89], *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T.Aiton [163], Resedaceae: *Reseda lutea* L. [89], *Reseda luteola* L. [122], *Reseda odorata* L. [15].

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) – Apró boglárka

Lamiaceae: *Hyssopus officinalis* L. [81], *Mentha spicata* L. [89], *Thymus praecox* Opiz [89], *Thymus pulegioides* L. [81], *Thymus serpyllum* L. [122].

Pyrgus alveus (Hübner, [1803]) – Hegyi busalepke

Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [56], Rosaceae: *Potentilla argentea* L. [56], *Potentilla erecta* (L.) Rausch. [144], *Potentilla pusilla* Host [88], *Potentilla reptans* L. [Sobczyk],

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) – Feles busalepke

Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [177], Rosaceae: *Filipendula vulgaris* Moench [41], *Fragaria vesca* L. [88], *Potentilla argentea* L. [89], *Potentilla erecta* (L.) Rausch. [88], *Potentilla pusilla* Host [177], *Potentilla recta* L. [63], *Potentilla reptans* L. [174].

- Pyrgus carthami*** (Hübner, [1813]) – Nagy busalepke
Rosaceae: *Potentilla pusilla* Host [30], *Potentilla reptans* L. [63].
- Pyrgus malvae*** (Linnaeus, 1758) – Kis busalepke
Cistaceae: *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.[30], Malvaceae: *Malva sylvestris* L. [60],
Rosaceae: *Agrimonia eupatoria* L. [89], *Argentina anserina* (L.) Rydb. [88], *Comarum palustre* L. [15], *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. [177], *Fragaria moschata* Duchesne ex Weston [15], *Fragaria vesca* L. [89], *Fragaria viridis* Weston [177], *Geum urbanum* L. [4], *Potentilla argentea* L. [15], *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. [41], *Potentilla pusilla* Host [88], *Potentilla recta* L. [89], *Potentilla reptans* L. [89], *Rosa canina* L. [4], *Rubus caesius* L. [62], *Rubus canescens* DC. [63], *Rubus fruticosus* L. [166], *Rubus idaeus* L. [89], *Sanguisorba minor* Scop. [177].
- Pyrgus serratulae*** (Rambur, 1839) – Homályos busalepke
Rosaceae: *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. [120], *Potentilla pusilla* Host [88], *Potentilla recta* L. [63], *Potentilla reptans* L. [15].
- Pyronia tithonus*** (Linnaeus, 1771) – Kis ökörszemlepke
Cyperaceae: *Carex caryophyllea* Latour. [88], Poaceae: *Agrostis canina* L. [88], *Agrostis capillaris* L. [15], *Agrostis vinealis* Schreb. [163], *Alopecurus pratensis* L. [15], *Anthoxanthum odoratum* L. [88], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [15], *Bromus erectus* Huds. [88], *Cynosurus cristatus* L. [15], *Dactylis glomerata* L. [9], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [15], *Elymus repens* (L.) Gould [9], *Festuca ovina* L. [88], *Festuca rubra* L. [120], *Lolium perenne* L. [88], *Milium effusum* L. [30], *Molinia caerulea* (L.) Moench [120], *Pheum pratense* L. [88], *Poa annua* L. [9], *Poa compressa* L. [88], *Poa nemoralis* L. [163], *Poa pratensis* L. [15], *Poa trivialis* L. [103].
- Satyrium acaciae*** (Fabricius, 1787) – Akáclepke
Rosaceae: *Cotoneaster integerrimus* Medik. [88], *Prunus amygdalus* Batsch [88], *Prunus spinosa* L. [103].
- Satyrium ilicis*** (Esper, 1779) – Tölgyfa-csücsköslepke
Fagaceae: *Quercus cerris* L. [15], *Quercus pubescens* Willd. [66], *Quercus robur* L. [122],
Rosaceae: *Prunus spinosa* L. [88], Ulmaceae: *Ulmus minor* Mill. [88].
- Satyrium pruni*** (Linnaeus, 1758) – Szilvafalepke
Rosaceae: *Prunus domestica* L. [122], *Prunus fruticosa* Pall. [165], *Prunus mahaleb* L. [122], *Prunus padus* L. [122], *Prunus spinosa* L. [167].
- Satyrium spini*** ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Kőkénylepke
Rhamnaceae: *Frangula alnus* Mill. [103], *Rhamnus cathartica* L. [122], *Rhamnus saxatilis* Jacq. [103], Rosaceae: *Prunus padus* L. [30], *Prunus spinosa* L. [30].
- Satyrium w-album*** (Knoch, 1782) – Szilfa-csücsköslepke
Rhamnaceae: *Rhamnus cathartica* L. [88], Ulmaceae: *Ulmus glabra* Huds. [167], *Ulmus laevis* Pall. [120], *Ulmus minor* Mill. [120], *Ulmus pumila* L. [81].
- Scolitantides orion*** (Pallas, 1771) – Szemes boglárka
Crassulaceae: *Sedum acre* L. [165], *Sedum album* L. [59], *Sedum hispanicum* L. [163].
- Speyeria aglaja*** (Linnaeus, 1758) – Kerekfoltú gyöngyházlepke
Polygonaceae: *Bistorta officinalis* Delarbre [48], Violaceae: *Viola canina* L. [9], *Viola elatior* Fr. [15], *Viola hirta* L. [62], *Viola odorata* L. [88], *Viola palustris* L. [120], *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [174], *Viola riviniana* Rchb. [8], *Viola rupestris* F.W.Schmidt [15], *Viola tricolor* L. [136].
- Spialia orbifer*** (Hübner, 1823) – Törpe busalepke
Rosaceae: *Rubus idaeus* L. [163], *Sanguisorba minor* Scop. [44].
- Spialia sertorius*** (Hoffmannsegg, 1804) – Lápi busalepke
Rosaceae: *Potentilla pusilla* Host [30], *Rubus idaeus* L. [44], *Sanguisorba minor* Scop. [63, 127], *Sanguisorba officinalis* L. [88].
- Thecla betulae*** (Linnaeus, 1758) – Tölgyfalepke
Betulaceae: *Betula pendula* Roth. [88], *Corylus avellana* L. [88], Rosaceae: *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [88], *Crataegus monogyna* Jacq. [165], *Prunus amygdalus*

Batsch [167], *Prunus armeniaca* L. [81], *Prunus avium* (L.) L. [120], *Prunus cerasifera* Ehrh. [122], *Prunus cerasus* L. [120], *Prunus domestica* L. [167], *Prunus padus* L. [167], *Prunus persica* (L.) Batsch [122], *Prunus serotina* Ehrh. [30], *Prunus spinosa* L. [167].

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) – Csikos busalepke

Cyperaceae: *Carex caryophyllea* Latour. [88], Poaceae: *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [166], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [174], *Bromus erectus* Huds. [15], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [120], *Calamagrostis villosa* (Chaix) J.F.Gmel. [88], *Elymus repens* (L.) Gould [120], *Poa annua* L. [30], *Setaria verticillata* (L.) P.Beauv. [109], *Stipa pennata* L. [88].

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Vonalas busalepke

Cyperaceae: *Carex acutiformis* Ehrh. [120], Poaceae: *Agrostis capillaris* L. [88], *Alopecurus pratensis* L. [4], *Anthoxanthum odoratum* L. [88], *Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [42], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [122], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [4], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [4], *Bromus erectus* Huds. [88], *Bromus hordeaceus* L. [88], *Bromus racemosus* L. [88], *Bromus sterilis* L. [88], *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth [120], *Cynosurus cristatus* L. [166], *Dactylis glomerata* L. [120], *Elymus repens* (L.) Gould [9], *Festuca ovina* L. [83], *Holcus lanatus* L. [15], *Holcus mollis* L. [4], *Lolium perenne* L. [166], *Phleum pratense* L. [60], *Poa pratensis* L. [15],

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – Barna busalepke

Poaceae: *Aegilops* spp. L. [89], *Alopecurus pratensis* L. [166], *Anthoxanthum odoratum* L. [88], *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [166], *Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. [122], *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [166], *Bromus erectus* Huds. [88], *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth [15], *Cynosurus cristatus* L. [88], *Dactylis glomerata* L. [89], *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [30], *Elymus repens* (L.) Gould [15], *Eragrostis ciliaris* (All.) Vignolo ex Janch. [166], *Holcus lanatus* L. [166], *Holcus mollis* L. [122], *Melica ciliata* L. [88], *Phleum phleoides* (L.) H.Karst. [174], *Phleum pratense* L. [166].

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – Atalantalepke

Cannabaceae: *Humulus lupulus* L. [4], Urticaceae: *Parietaria officinalis* L. [9], *Urtica dioica* L. [9], *Urtica urens* L. [89].

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Bogáncslepke

Apiaceae: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [88], *Heracleum sphondylium* L. [88], Astera-ceae: *Achillea millefolium* L. [30], *Arctium lappa* L. [88], *Arctium minus* (Hill) Bernh. [149], *Arctium tomentosum* Mill. [88], *Artemisia campestris* L. [88], *Artemisia vulgaris* L. [122], *Carduus crispus* L. [88], *Carduus nutans* L. [9], *Carlina acaulis* L. [147], *Carlina vulgaris* L. [88], *Cichorium intybus* L. [88], *Cirsium acaule* (L.) Scop. [88], *Cirsium arvense* (L.) Scop. [9], *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. [147], *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [88], *Cirsium palustre* (L.) Scop. [88], *Cirsium rivulare* (Jacq.) All. [88], *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [9], *Filago arvensis* L. [122], *Helichrysum arenarium* (L.) Moench [88], *Onopordum acanthium* L. [9], *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. [88], *Silybum marianum* (L.) Gaertn. [147], *Tussilago farfara* L. [30], Boraginaceae: *Borago officinalis* L. [88], *Cynoglossum officinale* L. [88], *Echium italicum* L. [89], *Echium vulgare* L. [147], *Symphytum officinale* L. [122], *Symphytum tuberosum* L. [174], Plantaginaceae: *Plantago lanceolata* L. [147], *Plantago major* L. [88] Malvaceae: *Alcea rosea* L. [122], *Althaea officinalis* L. [147], *Malva alcea* L. [88], *Malva moschata* L. [88], *Malva neglecta* Wallr. [147], *Malva sylvestris* L. [147], Rosaceae: *Argemone anserina* (L.) Rydb. [88], Urticaceae: *Urtica dioica* L. [122], *Urtica urens* L. [147].

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Farkasalmalepke

Aristolochiaceae: *Aristolochia clematitis* L. [10].

1–10. ábra | Figures 1–10.

Részletes leírás a következő oldalon. A méretarányok eltérőek. (A szerkesztő megjegyzése.)
Detailed description on the next page. Scales vary. (Editor's note.)

1–10. ábra | Figures 1–10.

1. ábra. Tojásrakás: Sziklai fehérlepke – *Pieris ergane* (Geyer, 1828) – *Aethionema saxatile* (L.) W. T. Aiton

Figure 1. Oviposition: Mountain Small Wihe, *Pieris ergane* (Geyer, 1828) – *Aethionema saxatile* (L.) W. T. Aiton

2. ábra. Tojásrakás: Hajnalpírlepke – *Anthocaris cardamines* (Linnaeus, 1758) – *Arabis turrita* L.

Figure 2. Oviposition: Orange Tip – *Anthocaris cardamines* (Linnaeus, 1758) – *Arabis turrita* L.

3. ábra. Tojásrakás: Farkasalmalepke – *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Aristolochia clematidis* L.

Figure 3. Oviposition: Southern Festoon – *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Aristolochia clematidis* L.

4. ábra. Tojásrakás: Szürkés hangyaboglárka – *Phengaris alcon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Gentiana cruciata* L.

Figure 4. Oviposition: Alcon Blue – *Phengaris alcon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Gentiana cruciata* L.

5. ábra. Lárva (hernyó): Málna gyöngyházlepke – *Brenthis daphne* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Rubus fruticosus* L.

Figure 5. Larva: Marbled Fritillary – *Brenthis daphne* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Rubus fruticosus* L.

6. ábra. Lárva (hernyó): Tüzes tarkalepke – *Melitaea didyma* (Esper, 1778) – *Plantago media* L.

Figure 6. Larva: Spotted Fritillary – *Melitaea didyma* (Esper, 1778) – *Plantago media* L.

7. ábra. Lárva (hernyó): Kis tarkalepke – *Melitaea trivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Verbascum lychnitis* L.

Figure 7. Larva: Lesser Spotted Fritillary – *Melitaea trivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Verbascum lychnitis* L.

8. ábra. Lárva (hernyó): Fecskefarkú lepke – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) – *Seseli osseum* Cr.

Figure 8. Larva: Swallowtail – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) – *Seseli osseum* Cr.

9. ábra. Lárva (hernyó): Nappali pávaszem – *Aglais io* (Linnaeus, 1758) – *Urtica dioica* L.

Figure 9. Larva: Peacock Butterfly – *Aglais io* (Linnaeus, 1758) – *Urtica dioica* L.

10. ábra. Lárva (hernyó): Farkasalmalepke – *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Aristolochia clematidis* L.

Figure 10. Southern Festoon – *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – *Aristolochia clematidis* L.

Irodalom – References

1. Albrecht M. 2003: Zum ehemaligen Vorkommen des Heilziest-Dickkopffalters (*Carcharodus floccifera* Zeller, 1847) im Rhein-Main-Gebiet (Lepidoptera: Hesperiiidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 24(4): 215–220.
2. Anthes N., Fartmann T. & Hermann G. 2007: The Duke of Burgundy butterfly and its dukedom: larval niche variation in *Hamearis lucina* across Central Europe. – Journal of Insect Conservation 12(1): 3–14.
3. Árnýas E., Bereczki J., Tóth A., Pecsénye K. & Varga Z. 2006: Egg-laying preferences of the xerophilous ecotype of *Maculinea alcon* (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Aggtelek National Park. – European Journal Entomology 103: 587–595.
4. Asher J, Warren M, Fox R, Harding P, Jeffcoate G, Jeffcoate S (2001) The Millennium Atlas of Butterflies in Britain and Ireland. Oxford University Press, 433 p.
5. Bálint Z. & Kertész A. 1990: A survey of the subgenus *Plebejides* (Sauter, 1968) – preliminary revision. – Linneana Belgica 12(5): 190–224.
6. Bálint Z. & Kertész A. 1990: The conservation of *Plebejus sephirus* (Frivaldszky, 1835) in Hungary (Lepidoptera, Lycaenidae). – Linneana Belgica 12(6): 254–272.
7. Bálint Z. & Ilonczai Z. 2001: On the populations of *Pieris bryoniae marani* Moucha, 1956 (Lepidoptera: Pieridae) of the Bükk Mts, NE Hungary. – Folia Entomologica Hungarica. 62: 388–391.
8. Bamann T. 2009: Die Tagfalter und Widderchen des NSG Schaichtal (Schönbuch), Südwestdeutschland. – Carolina 67: 159–169.
9. Barrett C.G. 1893: The Lepidoptera of the British Isles, Vol 1 – Rhopalocera, 316 pp.
10. Batáry P., Örvössy N., Kőrösi Á. & Peregovits L. 2008: Egg distribution of the Southern Festoon (*Zerynthia polyxena*) (Lepidoptera, Papilionidae). – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54(4): 401–410.
11. Bereczki J., Pecsénye K., Peregovits L. & Varga Z. 2005: Pattern of genetic differentiation in the *Maculinea alcon* species group (Lepidoptera, Lycaenidae) in Central Europe. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. 43(2): 157–165.
12. Bereczki J., Pecsénye K. & Varga Z. 2006: Geographical versus food plant differentiation in populations of *Maculinea alcon* (Lepidoptera: Lycaenidae) in Northern Hungary. – European Journal of Entomology. 103: 725–732.
13. Bereczki J., Tóth J.P., Tóth A., Bátori K., Pecsénye K. & Varga Z. 2011: The genetic structure of phenologically differentiated Large Blue (*Maculinea arion*) populations (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Carpathian Basin. European Journal of Entomology 108: 519–527.
14. Bergman K.O. 2000: Oviposition, host plant choice and survival of a grass feeding butterfly, the Woodland Brown (*Lopinga achine*) (Nymphalidae: Satyrinae). – Journal of Research on the Lepidoptera 35: 9–21.
15. Bink F.A. 1992: Ecologische atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa. – Schuyt & Co, Haarlem, 512 p.
16. Bos F., Bosveld M., Groenendijk D., van Swaay C. & Wynhoff I. 2006a: Dagvlinders: Spiegeldikkopje *Heteropterus morpheus*. – Natuur van Nederland 7(1): 79–82.
17. Bos F., Bosveld M., Groenendijk D., van Swaay C. & Wynhoff I. 2006b: Dagvlinders: Grote ijsvogelvlinder *Limenitis populi*. – Natuur van Nederland 7(1): 246–247.
18. Bos F., Bosveld M., Groenendijk D., van Swaay C. & Wynhoff I. 2006c: Dagvlinders: Zilveren maan *Boloria selene*. – Natuur van Nederland 7(1): 310–313.
19. Bourn N.A.D., Jeffcoate G.E. & Warren M.S. 2000: Species action plan Dingy Skipper *Erynnis tages*. – Butterfly Conservation, UK, 19 p.148

20. Burnaz S. 2005: Data about butterflies (Ord. Lepidoptera, S.ord. Rhopalocera) of Zlaști Valley (Poiana Ruscă Mountains, Romania). – Buletin de informare entomologică 16: 35–54.
21. Burnaz S. 2008: Endemits and rare species in the Lepidoptera collection of the Museum of Dacian and Roman Civilisation (Hunedoara County, Romania). – Oltenia-Studii și Comunicări Științele Naturii 24: 130–138.
22. Bury J. 2016: New data on *Aricia agestis* (Lepidoptera: Lycaenidae), its life history and occurrence in the Podkarpacie region of Poland. – Fragmenta Faunistica 59(1): 29–37.
23. Buszko J. & Olszewski P. 2010: Comparative study on the biology of *Aricia agestis* and *Aricia artaxerxes* (Lepidoptera). – Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, Abstracts of the XXIX Conference on Embryology of Plants – Animals – Humans May 19–21, 2010, Toruń-Ciechocinek, Poland, 52 Supplement 1, 50.
24. Cagnetta G. 2016: Two species of *Melitaea* Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Nymphalidae) newly recorded from Apulia (southern Italy). – Entomologist's Gazette 67(4): 246–248.
25. Čelik T. & Verovnik R. 2010: Distribution, habitat preferences and population ecology of the False Ringlet *Coenonympha oedippus* (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia. – Oedippus 26: 7–15.
26. Čelik T., Bräu M., Bonelli S., Cerrato C., Vreš B., Balletto E., Stettmer C. & Dolek M. 2014: Winter-green host-plants, litter quantity and vegetation structure are key determinants of habitat quality for *Coenonympha oedippus* in Europe. – Journal of Insect Conservation 19(2): 359–375.
27. Chapman T.A. 1903: Larvae of *Spilothyrus lavaterae*. – The Entomologist's Record and Journal of Variation 15: 298–301
28. Clarke H.E. 2022: A provisional checklist of European butterfly larval foodplants. – Nota Lepi. 45: 139–167
29. Courtney S.P. 1984: Habitat versus foodplant selection. In: Vane-Wright RI, Ackery PR (Eds) The biology of butterflies – Symposium of the Royal Entomological Society of London. Number 11, Academic Press, 89–90.
30. de Tré E. 1987: Inventaristatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand. – In: Entomobrochure (Vol. 5). Vlaamse Vereniging voor Entomologie, 72 pp.
31. Dempster J.P. 1995: The ecology and conservation of *Papilio machaon* in Britain. – In: Pullin AS (Ed.) Ecology and conservation of butterflies, Chapman & Hall, 137–149.
32. Diesing P. 1985: Ortsfunde des Braunen Waldvogels (*Aphantopus hyperantus* (L.)) nach Markierungen. – Beiträge Zur Naturkunde Niedersachsens 38: 98–102.
33. Dietzel G. 1978: Die Ein-generationale Form der *Palaeochrysophanus hippothoe* L. (Lep., Lycaenidae) im Nördlichen-Bakony. – Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 13: 33–34.
34. Dolek M., Freese-Hager A., Geyer A., Balletto E. & Bonelli S. 2012: Multiple oviposition and larval feeding strategies in *Euphydryas maturna* (Linné, 1758) (Nymphalidae) at two disjoint European sites. – Journal of Insect Conservation 17(2): 357–366.
35. Domingo M.Á. 2018: Discovery of two populations of *Lopinga achine* (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Montes de Vitoria, northern Spain. – Heteropterus Rivista de Entomologia 18(1): 65–70.
36. Duprez J.N. 2004: Le genre *Colias* en France et en Belgique (Insecta Lepidoptera Pieridae). – Le bulletin de Phyllie 21(3): 11–18.
37. Ebert G. 1991: Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 1 Tagfalter. – Eugen Ulmer, 552 pp.
38. Eitschberger U. & Steiniger H. 1975: Die geographische variation von *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780) in der westlichen Palaearktis (Lep. Lycaenidae). – Atalanta 6: 84–125.

39. Eliasson C. 1991: Studier av boknätfjärilens. *Euphydryas maturna* (Lepidoptera: Nymphalidae), förekomst och biologi i Västmanland. – *Entomologisk Tidskrift* 112: 113–124.
40. Eliasson C.U. & Shaw M.R. 2003: Prolonged life cycles, oviposition sites, foodplants and *Cotesia* parasitoids of Melitaeini butterflies in Sweden. – *Oedippus* 21: 1–52.
41. Eliasson C.U., Ryrholm N., Gärdenfors U., Holmer M. & Jilg K. 2005: Fjärilar: Dagfjärilar: Hesperiiidae, Nymphalidae: denna volym omfattar samtliga nordiska arter. – *Art Databanken SLU, Uppsala*, 407 pp.
42. Embacher G. 1996: Die Tagfalter der Salzburger Hohen Tauern (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperiiidae). – *Wissenschaftliche Mitteilungen Nationalpark Hohe Tauern* 2: 43–74.
43. Favilli L., Piazzini S. & Manganelli G. 2014: *Argynnis pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775) in Toscana (Lepidoptera, Nymphalidae). – *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa Memorie serie B* 121: 121–126.
44. Fazekas I. 1986: Die Spialia-Arten des Karpatenbeckens und ihre Verbreitung (Lepidoptera: Hesperiiidae). – *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo* 7(2/3): 49–55.
45. Feltwell J. 1981: Large White butterfly: the biology, biochemistry and physiology of *Pieris brassicae* (Linnaeus). – *Springer Nature*, 564 pp.
46. Freese A., Dolek M., Geyer A. & Stetter H. 2005: Biology, distribution, and extinction of *Colias myrmidone* (Lepidoptera, Pieridae) in Bavaria and its situation in other European countries. – *Journal of Research on the Lepidoptera* 38: 51–58.
47. Friberg M. & Wiklund C. 2019: Host preference variation cannot explain microhabitat differentiation among sympatric *Pieris napi* and *Pieris rapae* butterflies. – *Ecological Entomology* 44(4): 571–576.
48. Fric Z.F., Klimova M., Hula V. & Konvicka M. 2005: Caterpillars of *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) feeding on *Bistorta major*. – *Atalanta* 36(1/2): 119–121.
49. Friedrich E. 2014: Der Faulbaum-Bläuling *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) und der Blasenstrauch *Colutea arborescens* – eine bisher übersehene Beziehung? (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* 49: 201. *Nota Lepi.* 45: 139–167 151
50. Frohawk F.W. 1913: Life-history of *Argynnis hecate*. – *The Entomologist* 46(604): 249–252.
51. García-Barros E. 1989: Estudio comparativo de los caracteres biológicos de dos satirinos *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) e *H. semele* (L., 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). – *Miscellanea Zoológica* 13: 85–96.
52. García-Barros E., Munguira M.L., Stefanescu C. & Vives Moreno A. 2013: Fauna Ibérica Vol. 37 Lepidoptera: Papilionoidea. – *Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid*, 1216 p.
53. Gascoigne-Pees M., Trew D., Pateman J. & Verovnik R. 2008: The distribution, life cycle, ecology and present status of *Leptidea morsei* (Fenton 1882) in Slovenia with additional observations from Romania (Lepidoptera: Pieridae). – *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo* 29(3): 113–121.
54. Gascoigne-Pees M., Wiskin C., Duric M. & Trew D. 2014: The lifecycle of *Nymphalis vaualbum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) in Serbia including new records and a review of its present status in Europe (Lepidoptera: Nymphalidae). – *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo* 35(1/2): 77–96.
55. Gozmány L. 1968: Nappali lepkék. – *Diurna. Magyarország állatvilága – XVI. Akadémiai Kiadó, Budapest*, pp. 12–13.
56. Gros P. 1998: Neue über die Verbreitung von *Pyrgus warrenensis* (Verity, 1928) im Alpenraum und Bibliographie der derzeit bekannten europäischen Fundorte der Art (Lepidoptera: Hesperiiidae). – *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 47: 95–100.

57. Haaland C. 2014: Abundances and movement of the Scarce Copper butterfly (*Lycaena virgaureae*) on future building sites at a settlement fringe in southern Sweden. – *Journal of Insect Conservation* 19(2): 255–264.
58. Harvey J.A., Biere A., Fortuna T., Vet L.E.M., Engelkes T., Morriën E., Gols R., Verhoeven K., Vogel H., Macel M., Heidel-Fischer H.M., Schramm H. & van der Putten W.H. 2010: Ecological fits, mis-fits and lotteries involving insect herbivores on the invasive plant, *Bunias orientalis*. – *Biological Invasions* 12: 3045–3059.
59. Hellmann F. & Bertaccini E. 2004: I macrolepidotteri della Valle di Susa: Italia nord-occidentale (Alpi Cozie-Graie). – Museo regionale di scienze naturali, 389 p.
60. Henriksen H.J. & Kreutzer I.B. 1982: The butterflies of Scandinavia in nature. – Skandinavisk Bogforlag, Odense, Denmark, 215 p.
61. Hensle J. 2003: Die Raupenfutterpflanzen einiger Populationen von *Pieris bryoniae* (Hübner, 1791) (Lepidoptera, Pieridae). – *Atalanta* 34(3/4): 397–403.
62. Hermann G. 1999: Neue Beobachtungen zu Eiablage- und Raupennahrungspflanzen von Tagfalterarten in Baden-Württemberg (Lepidoptera, Rhopalocera). – *Atalanta* 29(1/4): 245–254.
63. Hernández-Roldán J.L., Vicente J.C. & Munguira M.L. 2012: Natural history, immature stage morphology, and taxonomic status of the threatened skipper *Pyrgus cinarae* (Rambur, 1839) in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: HesperIIDae). – *Nota Lepidopterologica* 35(1): 3–18.
64. Hernández-Roldán J.L., Dapporto L., Dincă V., Vicente J.C., Hornett E.A., Šichová J., Lukhtanov V.A., Talavera G. & Vila R. 2016: Integrative analyses unveil speciation linked to host plant shift in *Spialia* butterflies. – *Molecular Ecology* 25: 4267–4284.
65. Ilonczai Z. & Bálint Zs. 2010: Újabb adatok a magyarországon védett vagy veszélyeztetett nappali lepkék elterjedéséhez (Lepidoptera, Papilionidae). – *Acta Academiae Agrimensis. Nova Series Tom. XXXV11, Sectio Biologiae, Eger.* p 93-99.
66. Jacobs I., Segers N., Vanreusel W., Van Dyck H. & Maes D. 2014: Wetenschappelijkbasisrapport voor het Soortbeschermingsprogramma Bruine eikenpage (*Satyrium ilicis*). – Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 190 pp.
67. Janíková E., Kulfan J., Zach P. 2009: Is the Great Banded Grayling [*Brintesia circe* (FABRICIUS 1775)] (Lepidoptera, Nymphalidae) a stenotopic species? – *Linzer Biologische Beiträge* 41(1): 691–696.
68. Jordano Barbudo D., Rodriguez Gonzalez J. & Fernandez Haeger J. 1988: *Capparis spinosa* (Capparidaceae): an oviposition substrate for *Lampides boeticus* Linnaeus, in southern Spain (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Nota Lepidopterologica* 10(4): 218–223.
69. Jugovic J. & Kržič A. 2019: Behaviour and oviposition preferences of a Black-veined White, *Aporia crataegi* (Lepidoptera: Pieridae). – *Journal of Entomological and Acarological Research* 51(2): 50–59.
70. Jutzeler D., Biermann H., Grillo N., Lo Cascio P. & Volpe G. 1999: Au sujet du status taxinomique d'*Hipparchia blachieri* (Fruhstorfer, 1908) de la Sicile (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). – *Linneana Belgica* 17(2): 69–84.
71. Jutzeler D., Höttinger H., Malicky M., Rebušek F., Sala G. & Verovnik R. 2000: Biology of *Neptis sappho* (PALLAS, 1771) based on the monograph by TIMPE & TIMPE and its actual distribution and conservation status in Austria, Italy and Slovenia (Lepidoptera: Nymphalidae). – *Linneana Belgica* 17(8): 315–332
72. Kadlec T., Vrba P. & Konvicka M. 2009: Microhabitat requirements of caterpillars of the critically endangered butterfly *Chazara briseis* (L.) (Nymphalidae, Satyrinae) in the Czech Republic. – *Nota Lepidopterologica* 32(1): 39–46.
73. Kalarus K., Skórka P. & Nowicki P. 2013: Resource use in two contrasting habitat types raises different challenges for the conservation of the dryad butterfly *Minois dryas*. – *Journal of Insect Conservation* 17(4): 777–786.

74. Kankare M., Stefanescu C., van Nouhuys S. & Shaw M.R. 2005: Host specialization by *Cotesia* wasps (Hymenoptera: Braconidae) parasitizing species-rich Melitaeini (Lepidoptera: Nymphalidae) communities in north-eastern Spain. – *Biological Journal of the Linnean Society* 86(1): 45–65.
75. Kästner T., Gutzeit R. & Nuss M. 2021: Wiederfund des Alexis-Bläulings (*Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)) in Sachsen (Lepidoptera). – *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 11: 27–30. *Nota Lepi.* 45: 139–167 155
76. Konvicka M., Novak J., Benes J., Fric Z., Bradley J., Keil P., Hrcek J., Chobot K. & Marhoul P. 2007a: The last population of the Woodland Brown butterfly (*Lopinga achine*) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management. – *Journal of Insect Conservation* 12(5): 549–560.
77. Konvicka M., Vlasanek P. & Hauck D. 2007b: Absence of forest mantles creates ecological traps for *Parnassius mnemosyne* (Papilionidae). – *Nota Lepidopterologica* 29(1/2): 145–152.
78. Korshunov Y. 2000: Butterflies of Ural, Siberia and Far East (keys and details). – ZSGBX, Novosibirsk, 216 pp.
79. Königsdorfer M. 1997: Die Berghexe (*Chazara briseis* L. Satyridae) in Schwaben und angrenzenden Gebieten – *Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg. Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg* 101: 69–87.
80. Kuussaari M., van Nouhuys S., Hellmann J.J. & Singer M.C. 2004: Larval biology of checkerspots. In: Ehrlich PR, Hanski I (Eds) *On the wings of checkerspots: a model system for population biology*. – Oxford University Press, 138–160.
81. Kuznetsov G.V. 2009: Materials to study of Papilionoidea butterflies (Lepidoptera) from Volgograd region [in Russian]. – *Caucasian Entomological Bulletin* 5(2): 257–267.
82. LSPN. Ligue suisse pour la protection de la nature [Ed.] 1987: *Les papillons de jour et leurs biotopes: Espèces, dangers qui les menacent, protection*. – Pro Natura, Bâle, 530 pp.
83. LSPN. Ligue suisse pour la protection de la nature [Ed.] 1999: *Les papillons et leurs biotopes: Espèces, dangers qui les menacent, protection. Volume 2*. – Pro Natura, Bâle, 667 pp.
84. Lafranchis T. 2001: *Écologie et biologie de l’Hermite (Chazara briseis Linné, 1758) sur les causses du Quercy (Lot, France) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)*. – *Linneana Belgica* 18(2): 65–72.
85. Lafranchis T., Heaulme V. & Lafranchis J. 2001: *Biologie, écologie et répartition du Cuivré des marais (Lycaena dispar Haworth, 1803) en Quercy (sud-ouest de la France) (Lepidoptera: Lycaenidae)*. – *Linneane Belgica* 18(1): 27–36.
86. Lafranchis T., Gil-T.F. & Lafranchis A. 2007: New data on the ecology of 8 taxa of *Agrodiaetus* HÜBNER, 1822 from Greece and Spain: hostplants, associated ants and parasitoids (Lepidoptera, Lycaenidae, Hymenoptera, Diptera). – *Atalanta* 38(1/2): 189–197.
87. Lafranchis T. & Kan P. 2012: Relations entre fourmis et plusieurs lycènes en France. – *Oreina* 19: 6–13.
88. Lafranchis T., Jutzeler D., Guillosson J-Y., Kan P. & Kan B. 2015: *La vie des papillons:écologie, biologie et comportement des Rhopalocères de France*. – Diatheo, 751 pp.
89. Lafranchis T. 2019: Notes on the biology of some butterflies in Greece (Lepidoptera: Papilionoidea). – *Entomologist’s Gazette* 70(2): 113–134.
90. León-Cortés J.L., Cowley M.J.R. & Thomas C.D. 2000: The distribution and decline of a widespread butterfly *Lycaena phlaeas* in a pastoral landscape. – *Ecological Entomology* 25(3): 285–294.
91. Lepiforum. 2021: *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758). http://lepiforum.org/wiki/page/Pieris_rapae [accessed 7 July 2021]

92. Loritz H. & Settele J. 2002: Der Große Feuerfalter (*Lycaena dispar*, Haworth 1803) im Queichtal bei Landau in der Pfalz: Wirtspflanzenwahl und Eiablagemuster. – *Mitteilungen der Pollichia* 89: 309–321.
93. Lorković Z. 2009: Fauna Rhopalocera Hrvatske s osobitim obziromna faunu Plitvičkih Jezera. – *Entomologia Croatica* 13(1): 15–78.
94. Luckens C. 2012: Unusual host-plant for *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae). – *Entomologist's Gazette* 63(2): 98.
95. Magyarország edényes növényfajainak online adatbázisa. 2022: <http://floraatlasz.uni-sopron.hu/>
96. Makris C. 2003: Butterflies of Cyprus. – Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia, 329 p.
97. Mamedova V.R. & Berezko A.M. 2016: The *Polyommatus* genus: biology, ecology and distribution on the territory of Dagestan [in Russian]. *News of the Dagestan State Pedagogical university. – Natural and Exact Sciences* 10: 69–73.
98. Martín Cano J. 1984: Biología comparada de *Lampides boeticus* (L.), *Syntarucus pirithous*(L.), y *Polyommatus icarus* (Rot.) (Lep., Lycaenidae). – *Graellsia* 40: 163–193.
99. Máté A. 2018: A dolomit-kéneslepke (*Colias chrysotheme*) újbóli megtelepedése a Kiskunságban. *Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén. – Rosalia* 10: 825–833.
100. Meglécz E., Nève G., Pecsénye K. & Varga Z. 1999: Genetic variations in space and time in *Parnassius mnemosyne* (L.) (Lepidoptera) populations in north-east Hungary: implications for conservation. – *Biological Conservation* 89(3): 251–259.
101. Mihoci I., Delić A., Gjurašin B., Bučar M. & Kučinić M. 2007: First finding of the critically endangered butterfly *Maculinea alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Pannonian part of Croatia. – *Natura Croatica* 16(1): 19–28.
102. Morgun D.V. 2003: Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Astrakhan area [in Russian]. – *Russian Entomological Journal* 12: 227–238.
103. Munguira M.L., García-Barros E. & Martín J. 1997: Plantas nutricias de los licénidos y satirinos españoles (Lepidoptera: Lycaenidae y Nymphalidae). – *Boletín de la Asociación española de Entomología* 21(1–2): 29–53.
104. Muñoz Sariat M.G. 2011: Biología y ecología de los licénidos españoles. – M. G. Muñoz Sariat, Granada, 383 pp.
105. Nel J. 1992a: Sur la plasticité écologique et la biologie de quelques Lépidoptères (Rhopalocera) du sud-est méditerranéen del a France (première partie). – *Linneana Belgica* 13(4): 159–220.
106. Nel J. 1992b: Sur la plasticité écologique et la biologie de quelques Lépidoptères (Rhopalocera) du sud-est méditerranéen del a France (2e partie). – *Linneana Belgica* 13(5): 239–270.
107. Nuß M. & Liebig W-H. 2017: Wiederfund des Zahnflügelbläulings (*Polyommatus daphnis* (Denis & Schiffermüller, 1775)) in Sachsen (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 9: 78–8.
108. Oates M. 2020: *His Imperial Majesty: A natural history of the Purple Emperor*. – Bloomsbury, London, 416 p.
109. Obregón R. & Prunier F. 2014: Diversidad y ecología de una comunidad de Papilionoidea (Lepidoptera) en el arroyo Pedroches y su entorno: un paraje natural periurbano a conservar (Córdoba, España). – *Revista gaditana de Entomología* 5(1): 183–201.
110. O'Neill J. & Montgomery I. 2018: Demographics and spatial ecology in a population of cryptic Wood White butterfly *Leptidea juvernica* in Northern Ireland. – *Journal of Insect Conservation* 22(3–4): 499–510.
111. Paulavičiūtė B. & Tamutis V. 2009: Melitaea (Nymphalidae) species from collections of T. Ivanauskas Zoological Museum. – *Acta Zoologica Lituanica* 19(4): 314–317.

112. Perez de Gregorio J.J. 2008: Notes sobre els lepidòpters de les comarques gironines (II). Fauna lepidopterològica de la Serra de les Gavarres. – Revista de Girona 82: 89–91.
113. Pfeuffer E. 2003: Der Idas-Bläuling (Plebejus idas Linnaeus 1771) am Lech. – Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg 107: 64–81.
114. Pinzari M., Pinzari M. & Sbordoni V. 2016: Egg laying behaviour, host plants and larval survival of *Euphydryas aurinia provincialis* (Lepidoptera Nymphalidae) in a Mediterranean population (central Italy). – Bollettino della Società Entomologica Italiana 148(3): 121–140.
115. Porter A.H. 1997: The *Pieris napi* /*bryoniae* hybrid zone at Pont de Nant, Switzerland: broad overlap in the range of suitable host plants. – Ecological Entomology 22(2): 189–196.
116. Pullin A.S., McLean I.F.G. & Webb M.R. 1995: Ecology and conservation of *Lycaena dispar*: British and European perspectives. In: Pullin AS (Ed.) Ecology and conservation of butterflies. – Chapman & Hall, 150–164.
117. Ravenscroft N.O.M. 1994: The ecology of the Chequered Skipper butterfly *Carterocephalus palaemon* in Scotland. I. Microhabita. – Journal of Applied Ecology 31(4): 613–622.
118. Ravenscroft N.O.M. 1995: The conservation of *Carterocephalus palaemon* in Scotland. In: Pullin AS (Ed.) Ecology and conservation of butterflies, - Chapman & Hall, 165–179.
119. Regner J. & Malkiewicz A. 2018: Pierwsze stwierdzenie dostojki laodyce *Argynnis laodice* (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Nymphalidae) na Dolnym Śląsku. – Przyroda Sudetów 21: 123–126.
120. Reinhardt R., Harpke A., Caspari S., Dolek M., Kühn E., Musche M., Trusch R., Wiemers M. & Settele J. 2020: Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands. – Eugen Ulmer Verlag, 432 pp.
121. Richards O.W. 1940: The biology of the Small White butterfly (*Pieris rapae*), with special reference to the factors controlling its abundance. – Journal of Animal Ecology 9(2): 243–288.
122. Richert A. & Brauner O. 2018: Nektarpflanzen und andere Nahrungsquellen sowie Raupennahrungspflanzen der Tagfalter von Brandenburg und Berlin (Lepidoptera: Rhopalocera et Hesperiiidae). – Märkische Entomologische Nachrichten 20(2): 155–240.
123. Ronkay L. 1997: Nemzeti biodiverzitás monitorozó rendszer VII. Lepkék. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. 71 pp.
124. Russell P. & Pateman J. 2011: Further observations on populations of *Melitaea telona* Fruhstorfer, 1908 (= *ogygia* Fruhstorfer, 1908; = *emipunica* Verity, 1919) in Greece and Italy (Lepidoptera: Nymphalidae). – Entomologist's Gazette 62(1): 7–31.
125. Russell P. & Kuznetsov G. 2012: Some comments on recent observations by Russian researchers on *Melitaea ornata* Christoph, 1893, its host-plants and its relationship to *M. telona* Fruhstorfer, 1908 (Lepidoptera: Nymphalidae). – Entomologist's Gazette 63(4): 207–216.
126. Russell P. & Pateman J. 2019: Confirmation of the presence of *Melitaea ornata* Christoph, 1893 (Lepidoptera: Nymphalidae) in Croatia and Bosnia and Herzegovina with its host-plants. – Entomologist's Gazette 70(2): 79–92.
127. Sáfián Sz., Hadarics T., Szegedi B & Horváth Á. 2006: Occurrences of rare butterfly and moth species (Lepidoptera) from a limestone quarry at Fertőrákos. – Szélkiáltó 12: 28–32.
128. Sáfián Sz. de Jong R. & Ilonczai Z. 2008: Gólyaorr boglárka – *Aricia eumedon* (Esper, 1780) (Lepidoptera: Lycaenidae) a Bükk fennsíkén. Reliktum, vagy jelenkori terjedés? – Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 32: 15–18.
129. Salz A. & Fartmann T. 2009: Coastal dunes as important strongholds for the survival of the rare Niobe fritillary (*Argynnis niobe*). – Journal of Insect Conservation 13(6): 643–654.
130. Sánchez Mesa L. & Muñoz Sairot M.G. 2017: *Melitaea ornata* (Christoph, 1893), nueva especie para la Península Ibérica. Primeros datos de su morfología, biología y ecología comparada con los de *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775). (Lepidoptera: Nymphalidae). – Archivos Entomológicos 18: 313–324.

131. Sanetra M., Güsten R. & Trusch R. 2015: Neue Erkenntnisse zur Verbreitung und Lebensweise von myrmekophilen Bläulingen (Lepidoptera: Lycaenidae) im Tauberland und angrenzenden Regionen. – *Carolinea* 73: 29–81.
132. Sardet E. & Betremieux P.-A. 2006: Distribution et conservation du Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*) en Lorraine française (Lepidoptera: Nymphalidae). – *Linneana Belgica* 20(5): 163–179.
133. Šašić M. 2010: False Ringlet *Coenonympha oedippus* (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Croatia: current status, population dynamics and conservation management. – *Oedippus* 26: 16–19.
134. Schmitt T. 1993: Biotopansprüche von *Erebia medusa brigobanna* Fruhstorfer, 1917 (Rundaugen-Mohrenfalter) im Nordsaarland. – *Atalanta* 24(1/2): 33–56.
135. Schmitt T. 2015: Biology and biogeography of the Chalk-hill Blue *Polyommatus coridon* – insect of the year 2015 for Germany, Austria and Switzerland. – *Nota Lepidopterologica* 38(2): 107–126.
136. Schweizerischer Bund für Naturschutz. 1987: Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz, Band I. – K. Holliger, Fotorotar AG., 516 pp.
137. Sedláček J. 1991: Bělopásek hrachorový na jižním Slovensku. – *Živa* 39(5): 220–222.
138. Seizmair M. 2013: Die Neubesiedlung der Münchner Schotterebene durch *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) Neue Erkenntnisse zu Bestandsentwicklung, Ausbreitung und Ökologie (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 62: 15–19.
139. Sielezniew M., Pałka K., Michalczuk W., Bystrowski C., Hołowiński M. & Czerwiński, M. 2010: False Ringlet *Coenonympha oedippus* (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Poland: state of knowledge and conservation prospects. – *Oedippus* 26: 20–24.
140. Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A. & Rutkowski R. 2011: Divergent patterns in the mitochondrial and nuclear diversity of the specialized butterfly *Plebejus argus* (Lepidoptera: Lycaenidae). – *European Journal of Entomology* 108(4): 537–545.
141. Sielezniew M. & Kostro-Ambroziak A. 2019: First record of *Hyposoter placidus* (Desvignes, 1856) (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Poland: the specialized parasitoid of *Lycaena Fabricius, 1807* butterflies (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Polish Journal of Entomology* 88(1): 93–100.
142. Slamova I., Klecka J. & Konvicka M. 2012: Woodland and grassland mosaic from a butterfly perspective: habitat use by *Erebia aethiops* (Lepidoptera: Satyridae). – *Insect Conservation and Diversity* 6(3): 243–254.
143. Šlancarová J., Bednářová B., Beneš J. & Konvička M. 2012: How life history affects threat status: requirements of two *Onobrychis*-feeding lycaenid butterflies, *Polyommatus damon* and *Polyommatus thersites*, in the Czech Republic. – *Biologia* 67(6): 1175–1185.
144. Sobczyk T. & Bolz R. 2006: Zum Raupennahrungsspektrum von *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung neuerer Beobachtungen aus Sachsen und Bayern (Lepidoptera, Hesperidae). – *Märkische Entomologische Nachrichten* 8(1): 37–42.
145. Sonderegger P. 2005: Die Erebie der Schweiz | (Lepidoptera: Satyrinae, genus *Erebia*). – Peter Sonderegger, Brügg. 712 pp.
146. Spitzer L., Beneš J. & Konvička M. 2009: Oviposition of the Niobe Fritillary (*Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758)) at submountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). – *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo* 30(3): 165–168.
147. Stefanescu C. 1997: Migration patterns and feeding resources of the Painted Lady butterfly, *Cynthia cardui* (L.) (Lepidoptera, Nymphalidae) in the northeast of the Iberian peninsula. – *Miscellanea zoológica* 20(2): 31–48.

148. Stefanescu C. & Dantart J. 2004: Sobre la utilització de plantes nutrícies per *Anthocharis cardamines* L. al sud d'Europa (Lepidoptera: Pieridae). – Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia 92: 31–42.
149. Stefanescu C., Peñuelas J. & Filella I. 2007: Les papallones com a bioindicadors dels hàbitats a Catalunya: l'exemple dels prats de dall i les pastures del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. – Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 73: 139–162.
150. Stefanescu C. 2014: La tornassolada petita, *Apatura ilia*, un habitant dels boscos de ribera, en expansió a Catalunya. – *Cynthia*, butlletí del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 13: 18–22.
151. Stefanescu C. Jubany J. & Obregón R. 2018: La blaveta dels pèsols, *Lampides boeticus*, un habitant dels nostres camps d'alfals d'origen subtropical. – *Cynthia*, butlletí del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya 14: 26–30.
152. Stefanescu C. & Lafranchis T. 2020: Butterfly and moths in l'Empordà and their response to global change. – *Recerca i territori* 12, 178 pp.
153. Strausz M., Fiedler K., Franzén M. & Wiemers M. 2012: Habitat and host plant use of the Large Copper butterfly *Lycaena dispar* in an urban environment. – *Journal of Insect Conservation* 16(5): 709–721.
154. Streitberger M., Hermann G., Kraus W. & Fartmann T. 2012: Modern forest management and the decline of the Woodland Brown (*Lopinga achine*) in Central Europe. – *Forest Ecology and Management* 269: 239–248.
155. Stuhldreher G. & Fartmann T. 2015: Oviposition-site preferences of a declining butterfly *Erebia medusa* (Lepidoptera: Satyrinae) in nutrient-poor grasslands. – *European Journal of Entomology* 112(3): 493–499.
156. Thiele V. & Berlin A. 2007: Lepidopteren- und Trichopterenbiozönosen in einem Moorkomplex bei Karhujärvi (Nordostfinnland). *TELMA – Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde* 37: 117–132.
157. Thomas C.D. 1985: Specializations and polyphagy of *Plebejus argus* (Lepidoptera: Lycaenidae) in north Wales. – *Ecological Entomology* 10: 325–340.
158. Thomas C.D., Glen S.W.T., Lewis OT., Hill J.K. & Blakeley D.S. 1999: Population differentiation and conservation of endemic races: the butterfly, *Plebejus argus*. – *Animal Conservation* 2(1): 15–21.
159. Thomas J.A. 1995: The ecology and conservation of *Maculinea arion* and other European species of large blue butterflies. – In: Pullin AS (Ed.) *Ecology and conservation of butterflies*, Chapman & Hall, 180–197.
160. Tolman T. & Bernhard T. 1994: Significant extensions to the known range of *Anthocharis damone* Boisduval, 1836 in Greece (Lepidoptera: Pieridae). – *Phegea* 22(4): 177–180.
161. Tolman T. & Lewington R. 2008: *Collins butterfly guide*. – Collins, London, 384 pp.
162. Tóth J.P., Bereczki J., Végvári Z., Juhász E. & Varga Z. 2015: Different host plant utilization ability of two closely related *Melitaea* species (Lepidoptera: Nymphalidae). – *European Journal of Entomology* 112(1): 120–125.
163. Tshikolovets V.V. 2011: *Butterflies of Europe & the Mediterranean area*. – Tshikolovets Publications, Pardubice, 544 p.
164. Tudor O. & Parkin D.T. 1979: Studies on phenotypic variation in *Maniola jurtina* (Lepidoptera: Satyridae) in the Wyre Forest, England. – *Heredity* 42(1): 91–104.
165. Țugulea C., Derjanschi V. & Țugulea A. 2016: Specializarea trofică a fluturilor diurne din familia LYCAENIDAE (Lepidoptera, Rhopalocera) din zona de centru a Republicii Moldova. – Conferința Națională Cu Participare Internațională: Știința în Nordul Republicii Moldova: Realizări, Probleme, Perspective, 29–30 Septembrie 2016, 188–191.

166. Tutt J.W. 1906: A natural history of the British Lepidoptera – a text book for students and collectors. Vol. VIII. – Swan Sonnenschein, 479 pp.
167. Tutt J.W. 1908: A natural history of the British Lepidoptera: their world-wide variation and geographical distribution – a text book for students and collectors, Vol. IX. – Swan Sonnenschein, 495 pp.
168. Tutt J.W. 1909: A natural history of the British Lepidoptera: their world-wide variation and geographical distribution – a text book for students and collectors, Vol. X. – Swan Sonnenschein, 410 pp.
169. Tutt J.W. 1914: A natural history of the British Butterflies: their world-wide variation and geographical distribution – a text book for students and collectors, Vol. IV. – Elliot Stock, 373 pp.
170. van Oorschot H. & Coutsis J.G. 2014: The genus *Melitaea* Fabricius, 1807: taxonomy and systematics with special reference to the male genitalia: (Lepidoptera, Nymphalidae, Nymphalinae). – Tshikolovets Publications, 360 pp.
171. Varga Z., Szabó S. & Kozma P. 2005: *Melitaea ogygia kovacsi* Varga 1967 (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Pannonian region: taxonomy, bionomy, conservation biology. In: Kühn E, Feldmann R, Thomas J, Settele J (Eds) Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe Vol. 1: general concepts and case studies – (Conference Proceedings UFZ Leipzig-Halle, December 2005). Pensoft, Sofia, 65–68.
172. Varga Z. Ed. 2010: Magyarország nagylepkéi. – Heterocera Press, Budapest, pp. 1-253.
173. Varga Z. 2007: A Kovács-tarkalepke (*Melitaea telona kovacsi* Varga, 1967) a Kárpát-medencében. – Forró L.(szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. A Kárpát-medence állattani értékei és faunájának kialakulása. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum. p 143-52.
174. Villa R., Pellicchia M. & Pesce G.B. 2009: *Farfalle d'Italia*. – Editrice Compositori, Bologna, 375 pp.
175. Vojnits A. & Ács E. 1995: A population of the Hungarian Zephyr Blue, *Plebejus sephirus kovacsi* (Lepidoptera: Lycaenidae). – *Holarctic Lepidoptera* 2(1): 23-26.
176. Volpe G., Palmieri R. & Jutzeler D. 2005: Nouveaux sites de *Melitaea diamina* (Lang, 1789) en Italie centro-méridionale avec discussion du statut taxinomique de deux populations montrant des différences dans la forme et le dessin des ailes (Lepidoptera: Nymphalidae). – *Linneana Belgica* 20(3): 103–111.
177. Wagner W. 2006: Die Gattung *Pyrgus* in Mitteleuropa und ihre Ökologie – Larvalhabitate, Nährpflanzen und Entwicklungszyklen. In: Fartmann T, Hermann G (Hrsg.) *Larvalökologie von Tagfaltern und Widderchen in Mitteleuropa*. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, 83–122.
178. Wahlberg N. 1998: The life history and ecology of *Euphydryas maturna* (Nymphalidae: Melitaeini) in Finland. – *Nota Lepidopterologica* 21(3): 154–169.
179. Warren M.S. 1987: The ecology and conservation of the Heath Fritillary butterfly, *Mellicta athalia*. I. Host selection and phenology. – *Journal of Applied Ecology* 24(2): 467–482.
180. Warren M.S. 1995: Managing local microclimates for the High Brown Fritillary, *Argynnis adippe*. In: Pullin AS (Ed.) *Ecology and conservation of butterflies*. – Chapman & Hall, 198–210.
181. Weidemann H.J. 1988: *Tagfalter, Band 2. Biologie, Ökologie, Biotopschutz*. – Neumann-Neudamm, Melsungen, 372 pp.
182. Wiemers M. 2007: Die Gattung *Coenonympha* Hübner, 1819, in Europa: Systematik, Ökologie und Schutz. – *Oedippus* 25: 1–42.
183. Wiemers M., van Swaay C., Collins S., Dušej G., Maes D., Munguira ML., Rakosy L., Ryholm N., Šašić M., Settele J., Thomas J., Verovnik R., Verstrael T., Warren M. &

- Wynhoff I. 2012: Dos and don'ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union. – *Applied Ecology* 1: 73–153.
184. Wiklund C. 1984: Egg-laying patterns in butterflies in relation to their phenology and the visual apparency and abundance of their host plants. – *Oecologia* 63(1): 23–29.
185. Wiklund C. & Åhrberg C. 1978: Host plants, nectar source plants, and habitat selection of males and females of *Anthocharis cardamines* (Lepidoptera). – *Oikos* 31: 169–183.
186. Zimmermann K., Fric Z., Filipová L. & Konvička M. 2005: Adult demography, dispersal and behaviour of *Brenthis ino* (Lepidoptera: Nymphalidae): how to be a successful wetland butterfly. – *European Journal of Entomology* 102(4): 699–706.